

Osmanlının 15-16. əsrlərdə Xarici Siyasəti və Beynəlxalq Münasibətlərdəki Addımları

Fateh ZƏRQULİYEV¹

Giriş

Osmanlının 1402-ci ildəki Ankara savaşında ağır bir məğlubiyyətə uğradığı və sadəcə savaşın fiziki deyil, eyni zamanda psixoloji tərəfinin dövləti əldən saldığı danılmaz bir gerçək idi. İldırım Bəyazidin Əmir Teymur tərəfindən əsir götürülməsi, Ankara savaşında Çanaq bəylərinin xəyanəti və dövlətin padşahın 4 oğlu arasında bölünməsi Osmanlıyı daxildən də zədələmiş və dövlətin həm xarici həm də daxili siyasətinin sarsılmasına səbəb olmuşdu. 11 il çəkən və Mehmed Çelebinin hakimiyyətə gəlməsiylə başa çatan Fitrət dövrünün ardından Osmanlı Qaramanoğulları ilə mübarizəyə başlamışdı. Bu məqalə o andan başlayaraq 1453-cü ildəki İstanbulun fəthinə qədər Türklərin xarici siyasətdə yenidən möhkəmlənmək üçün atdığı addımları, sonrasında isə İstanbulun fəthi ilə başlayan yeni dövrdə Osmanlının beynəlxalq arenadakı gedişlərini, həmçinin Türk diplomatiyasının dünyada yaratdığı əks-sədanı analiz edir. Yeni dövrdə (son orta əsrlər) Türklərin gücünü Fransız tarixçi Fernand Braudel bu sözlərlə təsvir edir: **"16-ci əsrdə Aralıq dənizi bir Türk gölü idi. Osmanlı İmperatorluğu yalnız hərbi deyil, diplomatik və iqtisadi sahələrdə də Avropanın taleyini müəyyən edən tək super güc idi"** (Braudel, 1949/2007:135). Bəs Türklərin yaratmış olduğu ən qüdrətli dövlət olan Osmanlıyı bu gün tarixə baxdığımızda gördüyümüz qədər güclü edən və onları Avropanın gözündə vahiməli bir düşməne çevirən nə idi? Osmanlı xarici siyasətdə bir

dövrün ən qüdrətli aktoru olmağı necə bacarmışdı?

1. Toparlanma Dönəmi

1.1. Mehmed Çelebi Dönəmində Dövlətin İlk Xarici Siyasət Addımları

1 Mehmed taxta çıxdığı zaman onu narahat edən iki önəmli təhlükə var idi; birincisi, Bizansın dəstəklədiyi şəhzadə Orxan, ikincisi isə Qaramanoğullarının qərbə doğru genişlənməsi idi. Qaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy Anadoluda Teymurilərin hücumundan sonra yaranmış boşluğu fürsət bilərək Beyşehir, Akşehir və Niğdəyi ələ keçirmiş, 1403-cü ildə Osmanlının paytaxtı Bursanı yağmalamışdı. Beyşehir alınarkən Osmanlı qarnizonunun qılıncdan keçirilməsi və Əmir Teymur tərəfindən Qaramanoğlu bəyi Mehmedə **"Anadolunun Ümumi Valisi"** adının verilməsi hər nə qədər pis olsa da, 1404-cü ildə Şəhzadə Süleyman Çelebinin Əmir Teymura **"Qaramanoğullarının Beyşehirdəki zülmü"** haqqında şikayəti daha betər idi. Çünki Osmanlı özü nəşə etməkdən aciz, şikayətini bir başqa hökmdara göndərməklə yetinən bir vəziyyətdə idi. Şübhəsiz, o illərdə Türk dövlətləri arasında ən qüdrətli Teymurilər idi. Beatrice Forbes Manzin **"1400-cü illərin başında Teymurun dövləti yalnızca ən güclü Türk dövləti deyil, dünyanın ən güclü imperiyası idi. Osmanlı, Məmlüklər və Qızıl Orda onun qarşısında ancaq regional güclər idi"** fikri 1402-dən sonra Osmanlının mərkəzi hakimiyyətinin dağılmasının ardından reallığı özündə əks etdirirdi (Manz 1989: 17). Qaramanoğulları Əmir Teymurun dəstəyilə

¹ Azərbaycan Devlet İktisat Universiteti, Lisans Öğrencisi.

bölgədə güclənmişdi. Qaramanoğlu Mehmed bəy Ankara savaşının yaratdığı hakimiyyət boşluğunu qalıcı hala gətirmək istəyirdi, ancaq Mehmed Çelebinin sürətli hərəkət etməsi bu planı pozdu. Öncəki 11 ildə Osmanlının iç çəkişmələrini fürsət bilən Qaramanoğulları Anadoluda tək söz sahibi kimi davranmışdı. 1414-cü ildə Anadoludakı rəqibinin üzərinə yürüşə keçən I Mehmed iyun və iyul aylarında sırayla Akşehir və Beyşehir aldı. Elə iyul ayındaca Bursada sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin şərtlərinə görə Hamidili bölgəsi Qaramanlılarda qalacaq, qarşılığında Qaramanoğulları 5 il boyunca hücum etməyəcək və iki tərəf də Bizansa qarşı iş birliyi edəcəkdi. Mehmed Çelebi öncə hərbi zəfər qazandı, sonra isə müqavilə imzaladı. Bu onun **"öncə qılınc, sonra diplomatiya"** strategiyasının örnəyidir. Bu dövrdə Osmanlı-Qaramanoğulları münasibətləri saf diplomatiya deyil, **"silahlı diplomatiya"** nümunəsidir. Mehmet Çelebinin bu həmləsi klassik Osmanlı diplomatiyasının erkən bir nümunəsi idi: Güclü olduğu halda lazım gəldikdə güzəştə getmək, ancaq bunu stratejik hədəflər üçün istifadə etmək. I Mehmed bu addımı ilə zaman qazanmaq istəyirdi, onun əsl hədəfi Rumeli idi. Əlavə olaraq, digər Anadolu bəylikləri ilə ittifaq qurma imkanı və ən əsası da keçici də olsa stabillik qazanmışdı. Osmanlı daima hərbi gücünə əsaslanaraq masada da razılaşmalarını bu gücü doğrultusunda nəticələndirməyə çalışırdı. Fitrət dövründən yeni çıxmış bir dövlətin hökmdarı olaraq Mehmed Çelebi xələflərinin sahib olduğu ordu gücünə sahib deyildi. Buna görə də indiki Türkiyə sərhədlərindən kənardakı düşmənlərlə mübarizə aparmaq üçün Anadoluda güc itirməməli və dağıntılıqların qarşısını almalı idi. Müqavilədə diqqət çəkən digər məqam isə Bizansa qarşı cəbhə alınmasıdır. Osmanlı bir tərəfdən dağıntılıq dövrünün qalıntılarını atır, digər tərəfdən isə gələcəyi düşünür və addımlarını bu istiqamətdə atırdı. Bu isə Türklərin Osmanlı diplomatiyasına yansımış çox önəmli bir xüsusiyyəti idi.

1.2. Anadoluda Hakimiyyət Mübarizəsi və Osmanlının Aktiv Harici Siyasətə Atılması

I Mehmed 1415-ci ildə Eflak Voyvodası Mircea ilə ittifaq qurdu və Feodosiya (Kəfə) limanına hücum etdi. Məqsəd Altın Orda və Cənub Respublikasının ticarətini vurmaq idi. Heath W. Lowry bu ittifaqı Fitrət dövründən sonra Osmanlının xarici siyasətdə qazandığı ilk uğur kimi qiymətləndirir, çünki bu ortaqlıq nəticəsində Balkan yarımadasında rahat nəfəs ala bildilər (Lowry, 2003). Qaramanoğulları həmin ilin payızında Eğırdiri işğal etdi və Osmanlı cavab olaraq 1416-cı ildə 12 min nəfərlik orduyla Bursa razılaşması əsasında Qaramanoğullarına buraxdığı Beyşehir yenidən ələ keçirdi. Siyasətdə gücünü və bir şeyi edə biləcək potensiala sahib olduğunu göstərmək önəmlidir. 2 il öncə Osmanlı lazım gəldiyi halda onları sarsıda biləcəyini Qaramanoğullarına göstərmiş və Qaramanoğlu bəyi sülh müqaviləsi bağlamaq üçün özü elçi göndərmişdi. Bu dəfə isə Qaramanoğulları Osmanlının başının qarışdığını düşünüb hücum keçmişdi, üstəlik Mehmed bəy Osmanlının ayağa qalxmağını həzm edə bilmirdi. Beyşehirin 1414-cü ildəki geri alınışı simvolik idi, 1416-dakı əməliyyat isə Osmanlının hakimiyyətini bərqərar etdi. Mehmed bəy Bizans İmperatoru I Manuel Palaiologosa məktub ünvanlayıb **"indi hücum üçün əlverişli şərait yarandığını, Mehmed Çelebinin ordusunun dağıntıq və xəzinəsinin boş olduğunu, asan bir şəkildə taxta Orxanı çıxara biləcəyini"** vurğulayır. Həmin məktubda Manuələ Mehmed Çelebinin güclənəcəyi halda növbəti hədəfinin İstanbul olacağı barəsində xəbərdarlıq da edir. Süleyman Çelebinin oğlu Orxanın düşmənlər tərəfindən dövlətin daxilinə müdaxilə etmək və taxtda vahidliyi sarsmaq üçün alət olaraq istifadə edilməsi hakimiyyətə gəlməsindən bu yana I Mehmedi narahat edirdi. Osmanlı Sultanı Bizans hökmdarının səbrli davranması və Türklərin arasındakı savaşa girmək istəməməsi nəticəsində onunla

razılaşmaq fürsəti əldə etdi. I Mehmed Bizansa illik 300 min akçe qızıl ödəməyi qəbul etdi, bunun qarşılığında Orxan Konstantinopolda girov qalacaq, amma Bizans tərəfindən taxt iddiasında istifadə edilməyəcəkdi. Bu diplomatik addım Osmanlı üçün kritik idi, Bizansın başını qatıb Anadoluda mübarizəyə köklənə bilmələri bu sayədə mümkün oldu. Mehmed Çelebi ağıllı davranıb Qaramanoğullarına hər tərəfli zərbə vurmağa çalışır və bunu öz diplomatiyası nəticəsində edirdi. 1414-cü ildə Candaroğulları ilə nikah diplomatiyası sayəsində ittifaq qurdu, 1416-cı ildə isə Kırşehiri Dulkadiroğullarına verərək Qaramanoğullarını çevrələdi. Dulkadiroğlu Nəsirəddin Mehmed Osmanlının Anadoludakı ən etibarlı müttəfiqi oldu. 1417-ci ildə Osmanlı mütləq qələbəsini elan edə bilmək üçün Konyanı mühasirəyə aldı. Konyanın ələ keçirilməsi Osmanlının Anadoluda vahid hakimiyyətini təmin edəcəkdi, bu səbəbdən Məmlüklər Qaramanoğullarının dəstək müraciətinə cavab verib 2000 əsgər göndərdi. Osmanlının hərbi texnikasının hələ yetərinə inkişaf etmiş olmaması, Qaramanoğullarının inamlı müdafiəsi və Məmlüklərin dəstəyi mühasirənin geri çəkilməsinin səbəbləri arasında olsa da, I Manuelin Osmanlıni iki cəbhədə sıxışdırmaq planını həyata keçirmək üçün Orxanı zindandan çıxarmağının və taxt mübarizəsi başlatmaq məqsədiylə əsir şahzadəni Edirneyə göndərməyə hazırlaşmağının Mehmed Çelebinin sürətlə Rumeliyə qayıtmasına səbəb olduğunu və bunun mühasirənin uğursuzluğundakı payını gözdən qaçırmamaq lazımdır. I Mehmedin dövründəki razılaşmalar qısa müddətli təsirə malik idi və o illərdə xarici siyasətini yeni-yeni toparlayan Osmanlının güc qazanmaq və özünə gəlməsi üçün lazımi zamanı təmin etmək cəhdlərinin nəticəsi idi. Osmanlının hələ 100 il sonrakı qədər ağır ad-sana sahib olmamağı hər nə qədər fürsət tapan dövlətlərin vədlərindən caymağına yol açsa da, Mehmed Çelebi dövründə atılan addımlar Devlet-i Aliyyenin gələcəkdəki diplomatik strategiyalarının fraqmenti rolunda çıxış edirdi.

Mehmed Çelebinin o dönmə ittifaq bağladığı tərəflər Osmanlıya hərbi dəstək də vermiş və hələ təzəcə özünə gələn Türk ordusuna hücumları zaman say avantajı qazandırmışdılar (1416-da Eflaklar Beyşehir savaşına 2 min əsgər göndərmiş, Candaroğulları isə Konya mühasirəsinə qatılmışdılar). Unutmamaq lazımdır ki, Mehmed Çelebi Konyanı ala bilməsə də, Karamanoğullarını bir daha toparlana bilməyəcəkləri qədər zəiflətdi və 1468-ci ildəki qələbə üçün zəmin hazırladı. Lakin bütün bu hadisələrin içində gələcəyə ən çox təsir edəninin 1417-ci ildə Bizansın razılaşmanı pozaraq Orxanı Osmanlının qarşısına çıxarma cəhdi olduğunu söyləmək yəqin ki yalınış olmaz. I Manuelin Osmanlı sanki hələ də fitrət dövründəymişcəsinə Süleyman Çelebinin oğlunu 2 min nəfərlik Bizans hərbi hissəsi ilə Edirneyə doğru yola çıxarmağı Bizans tarixində Osmanlıya qarşı son hücum xarakterli həmlədir. Mehmet Çelebinin Konya mühasirəsindən Rumeliyə qayıdış sürəti hər kəsi təəccübləndirdi. Osmanlı ordusu Təkirdağda Bizans qüvvələrinin hərəkətini kəşib onları qılincdan keçirdi, Orxan isə son anda bir Bizans gəmisi ilə qaçdı. Bu cür uğursuz bir cəhd Bizansı olduqca ağır əvəz ödəməyə düşər etdi. Boğazları əlinə alan Osmanlı Qaradənizdən Konstantinopola buğda tədarükünü qadağan etdi, Konstantinopola aclıq üz göstərdi, xalq imperatoru daşladı. Ən ağır olanı isə bu idi ki, Bizans öz əliylə Osmanlının ildə ödəyəcəyi 300 min akçedən özünü məhrum etmişdi, hətta qarşılığında 50 min akçe ödəməyə məcbur olmuşdu. Konstantinopol küçələrində 1 kisə unun 1 qızıl qiyməti olduğu bir vaxtda Bizansın ödədiyi 50 min akçe sayəsində şəhərə ildə 10 min kisə buğdanın göndərilməsinə icazə verilmişdi. Halil İnalıcığın tarixi şərhələrindən başa düşüldüyü kimi, Bizans ödədiyi bu məbləğlə sadəcə **"yaşam haqqı"** alır, Osmanlı isə artıq İstanbulun hakimi kimi davranırdı (İnalcık, 1973). 1420-ci ildə belə bir vəziyyətin yaranması o ilin Bizansın real bir imperiya statusunda keçirdiyi son il olmağı və o tarixdən sonra Şərqi Roma İmperiyasının artıq bir **"şəhər dövləti"** olmağa

keçid etməsi ilə nəticələndi. Bizans artıq sadəcə protokolda "imperiya" adlanırdı.

1.3 II Muradın Hakimliyə Gəlməsindən Sonra Dövlətin Harici Siyasət Xətti (1421-1444)

Mehmed Çelebi son illərində Valaxiyanı vergiyə bağlamış, Venesiyanın Lesbos qalasına uğursuz bir hücum etmiş və Şahruxun Anadoluya yürüşünə elçi göndərərək mane olmuşdu. Osmanlı padşahı həm Şahruxa xərac və hədiyyələr göndərmiş, həm adına xütbə oxutmuş həm də Erzincan və Erzuruma uc bəylərini yerləşdirərək müdafiə xətti yaratmışdı, bu səbəblərdən Teymurilər Anadoluya doğru hərəkət etmədilər. II. Mehmed hakimliyi boyunca Macarıstan və Bizans ilə birbaşa hərbi münaqişədən qaçınaraq dövlətin daxilində ordu və idarəçilik mexanizmlərini yenidən inşa etdi, beləcə oğlunun yürüşləri üçün şərait yaratmış oldu. Gənc Murad taxta çıxar-çıxmaz İldırım Bəyazidin illərdir Osmanlı torpaqlarından uzaq düşmüş oğlu Mustafanın Bizans dəstəyi ilə çıxardığı üsyanla üzləşməli olur. Mustafa öncə Geliboluya çıxdı, oradan isə Edirneyə hərəkət etdi və bu müddət ərzində qarşılaşdığı onu tanıyan yeniçəriləri öz tərəfinə çəkdi. Edirneyə daxil olduqdan sonra özünü hökmdar elan edən Mustafa 1422-ci ildə Çatalca savaşında II Muradın ordusu ilə qarşı qarşıya gəlir. Mihaloğlu Mehmed bəyin sultanın tərəfinə keçməsi ilə sayı yarıya qədər azalan Mustafanın əsgərləri savaşda məğlub oldu, özü isə qaçmağa çalışarkən ələ keçirilib edam edildi. Bununla da II Murad hakimliyinin ilk illərində rastlaşdığı ən böyük təhlükəni dəf etmiş oldu, bu dövlətin mərkəzləşməyi və daxildən sarsılmaların qarşısının alınması üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Artıq Osmanlı ətrafındakı bəyliklərdən kənara çıxıb başqa bir dövlətin üzərinə yürüş edə biləcək gücə qadın olduğunu göstərə bilirdi. II. Murad atasının dövründə vədindən döndüyünə şahidlik etdiyi Bizansın o taxta çıxdıqdan sonra ölkədə qarışıqlıq

yaratmaq cəhdlərini cəzalandırmaq qərarına gəlir. 50 min civarında bir qoşunla Konstantinopola yürüş edən II Murad şəhəri 58 gün mühasirədə saxladı. Mühasirə zamanı Bizans əhalisinin 25%-i həyatını itirdi, imperatorun xəzinəsindəki qızıl miqdarı 4 minə düşdü, şəhərdə sadəcə 20 günlük taxıl ehtiyatı qalması səbəbindən Venesiyalı tacirlər qiymətləri 50 dəfə artırdı. Mühasirədə keçən vaxt boyunca Osmanlının qida ehtiyatı gedərək azalırdı, üstəlik toplar müdafiə divarlarını yıxa biləcək qədər keyfiyyətli deyildi. Fəsil dəyişikliyi və xəstəliklər özünü göstərməyə başladı. Bütün bunlardan əlavə, mühasirənin 35-ci günündə padşaha Qaramanoğlu İbrahim bəyin Bursaya irəlilədiyi xəbəri çatır. Belə bir vəziyyətdə hər iki tərəf özü üçün məqbul saydığı vergi yolu ilə razılaşmışdı. Osmanlı mühasirənin gedişatında geri çəkilməyə məcbur olsa da, Bizansın da müqavimət göstərəcək gücü qalmamışdı. Manuel sultanın Anadoluda asayışı təmin etdikdən sonra daha güclü orduyla qayıdacağını və Türklərin bir dəfə mühasirəyə aldıkları yeri mütləq ələ keçirdiklərini bilirdi. Həmçinin mühasirə günlük 5 min qızılın itirilməsinə yol açmışdı, Osmanlı ilə razılaşma əsasında isə onlara illik ödənəcək vergi 30 min qızıldan ibarət idi, yəni vergi ödəmək Bizans maliyyəsi üçün daha sərfəli sayılırdı. Son olaraq II Manuel özünün "imperator" və Bizansın "müstəqil dövlət" statusunu qorumaq istədiyindən Türklərə vergi ödəyərək onları uzaqlaşdırmağa razı oldu. Mühasirəyi geri çəkən II Murad ordusunu Konyaya apardı. Qaramanoğlu Osmanlının qəlbi olan Bursaya sarı hərəkət edərkən Sultan Murad öz ərazisinə qayıtmaq əvəzinə düşmənin paytaxtına hücum etməyi seçmişdi. Çandarlı İbrahim Paşanın rəhbərliyi altında 12 min nəfər Bursayı müdafiə etmək üçün ana ordudan ayrıldı, İstanbuldan 25 min əsgərlə ayrılan II Murad isə yolda 35 min nəfəri sıralarına qatdı və ümumilikdə 60 minlik ordu ilə Konyaya çatdı. Osmanlı qüvvələri hər iki cəbhədə düşməni sarsıtmağı bacarmışdı. Qaramanoğlu İbrahim bəy

Osmanlı qüvvələrinin Bursada olduğunu görəndə şok keçirdi, ardınca ailəsindən gələn fəryadnamə ilə olanlardan xəbər tutub Bursaya bir ox belə ata bilmədən geri döndü. İbrahim bəy mühasirənin 25-ci günündə özünü çatdırma bildi, ümumilikdə isə mühasirə 70 gün çəkdi. Qaramanoğullarının əlində müqavimət göstərmək üçün yetərinə insan yox idi, Osmanlı şəhərə ərzaq girişinin yolunu bağlamış, 150 kənd yandırılmış və 25 min qoyun qənimət götürülmüşdü. Konyanın daxilində Osmanlı ilə razılaşmağı tələb edən səslər yüksəlmiş və daxili stabilliyi qorumaq istəyən Qaraman bəyi vergi ödəməyə hazır vəziyyətə gəlmişdi. Əks cəbhədə isə Sultan Rumeliyə daha çox köklənmək istəyir, həmçinin hazırda Konyaya daxil olmağın Türkmən bəylərinin birləşməsinə yol açma biləcəyindən ehtiyat edirdi. Üstəlik, bu mühasirə Osmanlıya 171 min qızıl başa gəlmişdi ki, bu fəvqaladə bir məbləğ hesab olunur. Bütün bunlarla yanaşı, Macar kralı Belgradda əsgər toplayır və Rumeliyə hücum hazırlayırdı. Belə bir vəziyyətdə Osmanlı üçün mühasirəni geri çəkmək məntiqli bir seçim idi. Qaramanoğlu bəyi illik 30 min qızıl vergi ödəyəcəyinə söz verdi, vergi hər 3 ayda 7500 qızıl olmağı şərt ilə ödənəcəkdi. II Murad Qaramanoğlunu həyatı bir məsələ kimi gördüyündən bu təhlükəni sovuşdurmaq üçün yüksək səy göstərdi. O Anadoluda sabitlik təmin etmək, bu sayədə də Rumelidə möhkəmlənmək və ardından bütün Anadoluda daha qüvvətli bir Osmanlı hakimiyyəti təsis etmək istəyirdi. Gənc Murad hakimiyyətə gəldiyi ilk ildə atasından geri qalmadığını və Fitrət dövrünün bitməsinin bir təsadüf olmadığını həm Anadolu bəylərinə, həm də bölgənin digər dövlətlərinə göstərmişdi. Artıq Osmanlı Anadoluda sözü keçən birinci güc, Bizansın qorxulu yuxusu idi. Osmanlı regionun ticarət yollarına nəzarət edir, Qaradənizdə hökmranlıq nümayiş etdirirdi. Osmanlının 10 il öncəki vəziyyəti tərsinə çevirməsi ordusunun gücü və yüksək siyasi fəallığı ilə təsdiqlənirdi. Devlet-i Aliyyenin Bizans və Qaramanoğulları üzərinə yürüşləri bu

düşmənlərinin varlığına son qoymaqdan çox onları zəiflətmək, ən əsası da siyasi və psixoloji üstünlüyün tərəf dəyişdirməməsini təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Türk dövlətinin yenidən ayağa qalxmağına mane olmağı və onların dirçəlişini yarıda kəsməyi arzu edən qüvvələrə fürsət verməmək, **"Biz buradayıq və hökmranıq"** mesajı vermək üçün bu yürüşlər şərt idi. Mehmed Çelebinin dağınıqlıqdan çıxarıb yenidən formalaşdırdığı dövlətin onun oğlu Muradın dövründə daha da güclənəcəyinin siqnalları verilmişdi. Yəni də bu hakimiyyət daha çox güclənib on illiklərə yayılmamış və əhatə dairəsini daha da genişləndirməmiş onun qarşısını almağı sınayan qüvvələr əlindən gələni edirdilər. Bunun üçün ən sıx istifadə olunan yollardan biri Osmanlı başqa bir səfərdə ikən ərazisində üsyanlar çıxartmaq (xüsusilə taxt varisliyi iddiası ilə) yaxud torpaqlarına hücum etmək idi. Osmanlı hər nə qədər yeni on illiyə güclü başlasa da, dövlət mexanizmlərini bir müddət öncə yenilənmiş və Anadoludakı mərkəzləşmə problemlərini yeni-yeni nizamlayırdı, gələcəkdəki qüdrətinə isə hələ sahib deyildi. Osmanlının baş-qarışıqlığından yararlanıb onlara zərbə endirməyə çalışan dövlətlərə isə gözləmədikləri qədər inamlı cavab gəlirdi. Bunun əsas səbəblərindən biri Osmanlı ordusunun tez toparlanma xüsusiyyəti qazanmış olması idi, hədəf məntəqəyə tərəf hərəkət edərkən yol üstündə ordu cərgələrinə çox sayda əsgər qatmaq və bu sayədə ordunu sayca qüvvətləndirmək mümkün olurdu. Digər bir səbəb isə II Muradın təhdidlərə sürətli reaksiya verməsi idi. Düşmən dövlətlər qarşıdakı illərdə özləri üçün problem təşkil edən bu məsələdən paylarını kifayət qədər aldılar.

1424-cü ildə Osmanlı Bizansdan daha çox vergi verməyini tələb etdi. Bizans nə Venesiyadan, nə də başqa bir dövlətdən istədiyi dəstəyi ala bilirdi, zəif bir halda idilər. Hər nə qədər könülsüz olsa da, Bizans İmperatoru şəhərin Osmanlı hücumuna məruz qalmaqından qorxub ağır şərtləri qəbul etdi. İllik 50 min qızıl

vergi, İstanbul liman gəlirlərinin 40%-inin Osmanlıya verilməsi və 2-ci oğlunun əsir olaraq göndərilməsi qarşılığında Bizans Türk təhlükəsini ertələmiş oldu. Lakin Yunanlar Venesiya, Macarlar və Papa ilə olan diplomatik təmaslarından məhrum oldular, yəni həm iqtisadi həm də siyasi azadlıqlarını itirdilər.

Bizans ilə uğurlu bir razılaşmanın ardından II Murad diqqətini Venesiya ilə mübarizəyə verdi. 1426-cı ildə Selaniki ələ keçirmək üçün mübarizə aparan Osmanlı qüvvələri Venesiya donanmasının topçu gücü və müdafiə divarlarının möhkəmliyi səbəbindən uğur qazana bilmədi, ancaq bu məğlubiyyətdən sonra Türklər öz donanmasını gücləndirməyə qərar verdi. Gelibolu tərsanəsindəki işlər nəticəsində 1427-ci ildə 50 yeni döyüş gəmisi dənizə lövbər saldı. 15 iyul 1427-ci ildə Venesiya Senati bildirdi: ***"Türk quldurları son üç ay ərzində 12 ticarət gəmimizi batırıb, 5-ni isə əsir alıblar. Zərər 100.000 dukata çatıb. Levant ticarəti iflic vəziyyətinə düşüb."***

1430-cu ilin martında Sultan Murad 30 min nəfər və 150 parçalıq donanma ilə Selaniki 15 gün mühasirəyə aldı. Bu dəfəki cəhdin sonu qalibiyyət oldu, Egey dənizində Venesiyanın hökumranlığı öz yerini Türklərin üstünlüyünə verdi. Selanikin fəth edilməsindən sonra Osmanlı və Venesiya arasında iki tərəfin də imzalanması sayəsində əldə etdiyi iqtisadi qazanclar səbəbi ilə razı qaldığı bir sülh baş tutdu. Sonrakı 5 ildə II Muradın xarici siyasətində ən çox gözə çarpan addımlar 1431-ci ildə Serbiya üzərinə yürüş edib vergini ağırlaşdırmağı və 1435-ci ildə yenidən Qaramanoğlunun qapısına dayanmağıdır. Qaramanoğlu səfərinin səbəbi İbrahim bəyin ötən illərdə Osmanlıya aid olan Beyşehir və Hamidili bölgələrini ələ keçirməyi və ələ keçirdiyi bölgələri geri verməyi qəbul etməməyi idi. Bu ərazilərə görə Osmanlı və Qaramanoğulları arasında qılıncların çəkilməsi ilk dəfə yaşanmışdı. İbrahim bəy bu dəfə elə də müqavimət göstərmədi, hər iki ərazini Osmanlıya verib

bağışlanmağını istədi. Sultan Murad bu istəyi qəbul edib qalib şəkildə Konya önündən çəkildi, o andan sonra Padşah üzünü qərbə doğru çevirdi. 1437-ci ildə Kral Sigismundun ölüm xəbəri eşidilir və növbəti il Türklər Transilvaniyaya səfərə çıxırlar. Səfərin məqsədi həm taxt mübarizəsi ilə məşğul olan Macarlara göz dağı vermək, həm də Transilvaniyanı yağmalayaraq bol qənimət əldə etmək idi. İstədiyini əldə edən Osmanlı 1 il sonra Smederevo qalasını ələ keçirərək Serbiyaya zərbə vurur. Bununla da Macarıstandakı hakimiyyət boşluğundan istifadə edərək qısa zamanda bir-biri ilə yaxın əlaqədə olan iki dövlətə Türk zərbəsi endirildi. 1440-da isə Belqradı Osmanlı ərazi bütövlüyünə daxil etmək üçün şəhər mühasirəyə alındı. Lakin o nöqtədən sonra işlər bir müddət hücum edən tərəf üçün yaxşı getməməyə başladı. Janos Hunyadi adlı Macar komandirin müdafiədə göstərdiyi qeyri-adi bacarıqlar sayəsində Belqradlılar mühasirəni geri püskürtdülər. 6 ay çəkən mühasirə ərzində aramsız hücumlar edən II Murad istəyinə nail ola bilmədi və Belqradıdan məğlubiyyətlə ayrıldı. Son dövrlərdə ard-arda uğurları ilə diqqət çəkən Osmanlının bu dəfə fərqli aqibətlə üzləşməsi qərbdəki xristian dövlətlərinə ümid verərək ***"Osmanlının məğlub edilməz olmadığı"*** düşüncəsini yaydı. 1442-ci ildə Hermannstadt və Vazaq döyüşlərində Hunyadi və Osmanlı birlikləri bir daha qarşılaşır. Macarlar üçün dövrən sanki tərsinə dönmüşdü, Hunyadinin rəhbərlik etdiyi qoşun hər iki döyüşdə qələbə çaldı. Macar cəngavər bu qələbələrin sayəsində Xristian dünyasında nüfuzunu xeyli yüksəltdi. 1443-cü ildə Osmanlıya hücumu keçən Xristian ordusunun Macar Kralı ilə bərabər əsas rəhbəri Janos Hunyadi idi. Niş və Sofiyanı ələ keçirən işğalçılar paytaxt Edirneyə qədər getməyi hədəfləyirdilər. Zlatitsa aşırımında işğalçıları qarşılayan Osmanlı qüvvələri döyüşün aparıldığı əraziyi düşməne dar etdilər. Soyuq qış və hər tərəfi saran axınçılar düşməni geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu döyüşdən sonra tərəflər masaya oturdular, diplomatiyaya keçid edildi. İki tərəf arasında imzalanan Edirne-Segedin

müqaviləsinə əsasən Bolqarıstanda Osmanlı hakimiyyəti tanınmalı, Valaxiya bəyliyi Macar hakimiyyəti altında qalmalı (Osmanlıya vergi ödəmək şərti ilə), Serb Despotiyası bərpa olunaraq Osmanlı tərəfindən müstəqilliyi tanınmalı idi. 10 il çəkməsi planlanan müqavilədə Osmanlının Serblərin müstəqilliyini tanıması hər nə qədər ağır şərt kimi görünərsə də, əslində bu həmlə xaçlı ittifaqının parçalanmasına yol açmışdı. Torpaqlarını geri alıb müstəqil olaraq tanınmağa nail olan Serblər artıq Osmanlı qarşısında mübarizə aparacaq xaçlı ordusunda yer almayacaqdı. II Murad etdiyi bu güzəştin bəhrəsini dadmaq üçün çox gözləməli olmayacaqdı. Çünki 1444-cü il Türk tarixində özünə məxsus bir yer qazanmış müharibənin gerçəkləşdiyi il olacaqdı.

Sultan Murad mənən savaşıları elə də sevməyən, daha çox dinclikdən tərəf olan bir insan idi. İçində olduğu şərait və dövrün dinamikası onu böyük bir marşal olmağa sövq etmişdi, ancaq o yenə də sakit bir həyat istəyirdi. 1444-cü ildə taxtdan öz istəyilə çəkilərək yerini oğlu Mehmedə verir və Bursaya gedir. Lakin Xaçlıların əhdinə xilaf çıxmağı çox çəkmir. 12 yaşlı Mehmedin yeni padşah olduğunu görüb Osmanlı üzərinə yürüşə keçən düşmən ordusuna qarşı Türk qoşununun başına II Murad keçir. Əslində bu işlərdən əlini-ətəyini çəkmək istəyən Murad oğlunun az yaşlı olmasından istifadə edib məmləkəti viran qoymaq arzusuna düşən düşmənlərinin planlarını suya salmaq üçün yenidən döyüş meydanlarına qayıdır. Osmanlı və xaçlılar 10 Noyabr 1444-cü ildə Varnada üz-üzə gəlir. Böyük ümidlərlə Edirneyə qədər səfərini davam etdirə biləcəyini düşünən müttəfiqlər 40 minlik Türk ordusu ilə savaşıqdan sonra müharibədən tamamilə başqa bir təəssüratla ayrıldılar. Savaş ərzində məğlub vəziyyətdə olan səfər ordusu Kral III Vladislavin döyüş meydanında öldürülməsindən sonra özünü itirdi (Chalkokondyles, 2008; Aşıkpaşazade, 2003). Yaxın keçmişdə Avropada Osmanlıya qarşı qazandığı qələbələrlə tanınan

Macar komandir Hunyadi isə üç uğursuz cəhdin ardından gecə bir qrup əskəri ilə döyüş meydanından uzaqlaşdı. Ertəsi gün Macarıstanın sülhü pozmağında pay sahibi olan bəzi önəmli zadəganların və təxminən bütün müttəfiq əskərlərinin cəsədləri savaş meydanına səpələnmişdi. Bir müddət əvvəl əldə etdikləri qələbələrin sehrinə qapılan Avropalılar məqsədi Devlet-i Aliyyeni ciddi dərəcədə zəiflətmək və Xristian dünyasını regionda şəriksiz üstünlüyə qovuşdurmaq olan bir hücumun yekununda darmadağın olmuşdular. Artıq tam əksinə Osmanlı Avropadan atmaq xülyası sarsılmış, onun yerini qorxu və inamsızlıq tutmuşdu. Axı Türklər hələ nə qədər qərbdəki dövlət adamlarına bəla olacaq, hələ nə qədər onların planlarına balta vuracaqdı? Bu sualın cavabı tarixin irəliləyən illərində əks olunub.

1.4 II Muradın Hakimiyyətində Dövlətin Xarici Siyasət Xətti (1444-1451)

İstanbulun fəthi hələ gənc Mehmedin taxtdakı ilk illərində planlanırdı. Lakin o dövərdə Çandarlı Halil Paşanın yeniçəriləri ayaqlanmağa şirnikləndirməsi, daxili və xarici siyasətin tələbləri, eyni zamanda II Muradın taxta qayıtmağının dövlətin salamatlığı baxımından ən yaxşı variant olması barədə yüksələn səslər Muradı yenidən hökmdar olmağa vadar edir. Beləliklə 1446-cı ildə II Murad rəsmən yenidən taxta çıxır. Elə həmin ildə Moraya səfər təşkil olunur və yarımada Osmanlı dövlətinə vergiyə bağlanır. 1447-ci ildə Albaniyaya qısa bir yürüş baş tutur, lakin Janos Hunyadinin ordu topladığının eşidilməsiylə səfər yarım qalır və ordu Sofiyaya qayıdır. Kosovada Osmanlıni məhv etmək cəhdini yeniləyən və intiqam güdən Hunyad bu dəfə öncədən əldə etdiyi uğurlara son pərdəni saldı. Dörd gün davam edən döyüşün üçüncü günündə Osmanlı birlikləri istifadə etdiyi taktiki manevrlər sayəsində düşmən ordusunu çıxılmaz bir vəziyyətə saldı. Xaçlı ordusunun böyük bir qismi həlak oldu. Həmin günün axşamı sağ qalan

komandirlərlə iclas edən Janos Hunyadi kiçik bir qrupla kəşfə çıxacağını, ertəsi gün isə mühüm təşəbbüslərlə vəziyyəti düzəldəcəyini bildirdi. Ordu onun axşam verdiyi təlimatlara əməl edərək istədiyi düzülüşə keçdi, fəqət Hunyadiyi bir daha görəni olmamışdı, çünki hava qaranlıq ikən qaçmışdı. Döyüşün son günündə hər şey məlum idi, Osmanlı düşməni yoxa çevirmişdi. Bu qələbədən sonra II Muradın xarici siyasətdə son ciddi həmləsi 1450-ci ildə Albaniyaya yenidən yürüşə çıxmaq oldu. Sultan Albaniyada istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi, 1451-ci ildə isə xəstələnərək 48 yaşında bu dünyadan köçdü. Sultan II Murad dövrün siyasi şərtlərini yaxşı idarə etməyi bacararaq Osmanlının Balkanlarda yayılması və yerləşməsinə nail olmuşdur. Xeyirsevər və sakit təbiətli hökmdar olaraq tanınan II Murad eyni zamanda öz dövründə dövlətin xaricdən gələn təhlükələri qarşılaya və ərazisini genişləndirə biləcək gücə çatmağını təmin etmişdi. Onun ölümündən sonra taxta yenidən oğlu - II Mehmed çıxır. Artıq yeni bir dövr başlayırdı.

2. İmperiya Dövrünün Başlanğıcı və 15-ci əsrin Xarici Siyasəti

2.1. Fateh Sultan Mehmed Dövründə Dövlətin Ümumi Xarici Siyasəti

Taxta çıxdıqdan iki ay sonra gənc Mehmed Qaramanoğullarının üzərinə hərəkət edir. Lakin hələ yolda ikən Bizans İmperatorunun təhdidləri səbəbilə Qaraman bəyi ilə sülh razılaşması edir. Bizansın məkrli niyyətləri davam etsə də, mövcud vəziyyətləri ilə niyyətlərini həyata keçirə bilmələri ağılaşmaz olardı. Geniş rakusdan baxdıqda Bizans xeyli zəifləmiş və istədiyi mübarizəni göstərə bilməyəcək halda idi. Taxta ikinci dəfə çıxmasından sonrakı ilk 2 ildə Padşah Mehmed xarici siyasətdə bəzi təmas və həmlələr gerçəkləşdirmişdi, ancaq onun çoxdankı hədəfi Konstantinopol idi. Qurduğu planlarda Şərqi Romanın paytaxtına

xüsusi yer ayıran Sultan bir çox sahələrdə ilk 2 ilində yeniiliklər yaxud gücləndirmələr etməyə başlamışdı. İstər hərbi texnika, istər kəşfiyyat sahəsindəki mühüm addımları Konstantinopolda II Mehmedə çox kömək oldu. Rumeli Hasarının tikilməsi hər nə qədər Bizansı narahat etsə də, yenə də müxtəlif sözlərlə onlar sovuşdurulmuş və hasar tikilmişdir (Kritovoulos, 2006). 1452-1453-cü illəri padşah Edirnedə mühasirə hazırlıqları ilə keçirir. Bizans İmperatoru II Konstantinin Morada Despot olan qardaşları növbəti il Bizansa köməyə gələ bilməsinlər deyərək 1452-ci ildə Turhan bəy padşah tərəfindən Moraya səfərə göndərilir. Neapol Kralı II Alfonsonun Albaniya üzərindəki təsirini də nəzərə alan II Mehmed 15 fevral 1453-cü ildə 15 minlik bir qoşunu Albaniyaya yollamışdı, məqsəd isə Alabniyadan gələ biləcək potensial Xaç yürüşünə mane olmaq idi. Böyük Türk hökmdarı hətta Qaradənizdən Konstantinopola gedə biləcək yardımları kəsmək üçün Boğazkəsən Qalasını fəaliyyətə başlatmışdı. Çox yaxşı düşünülmüş addımlar, yaxşı planlanmış hazırlıqlar və yaxşı təchizat ilə öz planını keçirməyə hazır olan gənc Mehmed 23 Martda yola çıxmış, Osmanlının ilk birlikləri isə yanvar ayında hərəkətə başlamışdı.

1453-cü ilin 5 apreli günorta saatlarında müdafiə divarlarından 4 km uzaqda ordu məntəqəsi qurulmuş və padşah da öz qərargahında yerini almışdı. Artıq o Konstantinopola baxırdı-tarix boyu neçə-neçə cahangirlərin ala bilmədiyi, ondan öncə millətinin və dininin təmsilçisi olan heç bir komandirin daxil ola bilmədiyi, heç bir dövlət liderinin bir dəfəlik olaraq öz dövlətinin bayrağını asaraq fəthini elan edə bilmədiyi o şəhərə. Konstantinopol dini, siyasi, iqtisadi, mədəni yönərlər başda olmaqla başqa bir çox yöndən də olduqca önəmli, tayı-bərabəri olmayan bir şəhər idi. Bu şəhəri ələ keçirməyin II Mehmed üçün dini və siyasi baxımdan müdhiş bir ağırlığı və vacibliyi olduğu kimi, eyni zamanda aşılmaz Bizans surlarını aşmaq və bu Konstantinopol həsrətinə son verən hökmdar olmaq da misli görülmemiş

şöhrət və gücü özü ilə gətirəcəkdi. Böyük bir lider olaraq İslam dünyasında xüsusi səbəblərlə arzulanan bu uğura yiyələnmək, həmçinin başda öndə gələn Xristian dövlətləri olmaq üzrə bütün dünyadakı dövlətlərə qarşı əvəzsiz bir üstünlük qazanmaq imkanı indi Mehmedin qarşısında idi. O heç kimin edə bilmədiyini edə, tarixin qırılmaz kilidini açacaq açara sahib ola bilərdi. Osmanlı Padşahı ağılındakı fikri kifayət qədər açıq ifadə etmişdi, bu dəqiqədən sonra hər şey bəlli idi: **"Ya mən Konstantinopolu alaram, ya da Konstantinopol məni."**

Sultan Mehmed öncə şəhərin təslim edilməsi üçün elçi göndərmiş, amma Bizans İmperatoru bu təklifi qəbul etmədiyindən hücum başlamışdı. 6 Apreldə artıq mühasirə tətbiq olunurdu. Qüvvət nisbətində Osmanlı açıq-aşkar öndə idi, hətta yerli əhəlinin əksəriyyəti şəhərin əldən gedəcəyini və müdafiənin yersiz olduğunu düşünərək müdafiəyə qatılmaq istəmədi. 12-18 Aprel tarixlərində gecə-gündüz Bizans hasarını top atəşinə tutan Osmanlı qüvvələri yeniçəri təzyiqini də gedərək artırirdilər. Amma Bizanslılar əli-ayağı işlək vəziyyətdə olan hamını toplayıb müdafiə divarlarında meydana gələn zədələri təmir etdirir, yaxına gəlmək istəyən hər canlı qüvvəni də müxtəlif vasitələrlə uzaq tutmağa çalışırdılar. Bu cəhdlər qısa müddətliyinə Yunanlara xilas ola biləcəklərinə dair ümid bəxş etmişdi. Günlər keçdikcə artıq dənizlərdə də mübarizə başlamış, dəstəyə gələn xaçlı gəmiləri ilə Türk donanması arasında gedən mübarizələrdən birində Osmanlı donanması məğlub olmuşdu. Özlərinə yeni qüvvələrin qatılması və qarşı tərəfin dəniz məğlubiyyəti Bizans hökmdarını Osmanlının sülhə razı ola biləcəyinə inandırmışdı. II Konstantin elçi göndərərək sülh təklif etmiş, Çandarlı Halil Paşa da Sultana illik 70 min qızıl vergi almaq və Bizansa bir asayiş məmuru təyin etməklə kifayətlənməyini bildirmişdi. Ancaq Padşaha yaxın olan digər dövlət adamlarının bu təklifə qarşı olmağı, padşahın özünün də onlarla eyni fikirdə olmasının nəticəsində mühasirə davam

etdirilmişdi. Sultan Mehmed gəmiləri qurudan yeritmək planını geniş kütləyə açıqlamamışdı, bu planın üstü yalnız 22 Apreldə donanmanın bir qismi Dolmabaxçadan Topxana limanına hərəkət etdikdə açılmışdı (Mırmıroğlu, 1946). Bir gecədə gəmilər Haliçə keçirilmişdi. II Mehmed Bizansa hər tərəfdən hücum edip onların müqavimətini qırmaq və bütün yönərdən onların mübarizə gücünü yox etmək istəyirdi. O bu istəyini mühasirə zamanı məharətlə həyata keçirdi. Mehmed Bizansın qurudakı müdafiə divarlarının Haliç zəncirinə nisbətə daha möhkəm olduğunu bildiyindən Haliçi hədəf almış və planını qısa müddətdə icra etdiyindən Yunanlar əks-tədbir görməyə fürsət tapa bilməmişdilər. Bizans İmperatoru vəziyyətin nə yerdə olduğunu görüb Türk Xaqanına yenidən elçi göndərmiş, nə qədər ağır bir vergi qarşılığında olursa olsun mühasirənin dayandırılmağını xahiş etmişdi. Aldığı cavab isə İstanbul Qalasını buraxmağın əvəzində Mora Despotluğu əldə edə biləcəyi idi. Heç bir tərəf təkliflərə razı olmadığından savaşa dayanmadı. 23 Apreldə Osmanlı donanmasına qarşı Haliçi müdafiə etməli olan Bizansın buranı əldə tutacaq yetərli birliyi yox idi. Bir yandan Qalata Təpələrindən Türk topları atəş açır, bir yandan da Haliçdə Osmanlı gəmilərinə qarşı Bizans donanması dirənməyə çalışırdı. Belə bir halda II Konstantin öz birliklərinin bir qismini Haliçin müdafiə divarlarının önündəki mübarizəyə atmaq məcburiyyətində qaldı. Qarşılığında şəhərin quru hasarının müdafiəsi böyük ölçüdə Venesiya və Genualıların öhdəsinə qaldı, halbuki bu iki tərəf müdafiənin idarə olunmasıyla bağlı şiddətli anlaşmazlıqlar yaşayırdılar. Venesiyalı Kokkonun rəhbərliyi altında Osmanlı donanmasına edilən basqının uğursuzluqla nəticələnməsi şəhəri müdafiə etməyə çalışan tərəflər arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirdi. 7 və 12 Mayda Türk ordusunun hücumları baş tutdu. Hücumlar düşməne hər nə qədər zərər versə də, inadla müdafiəyə davam etdilər və Osmanlı bu hücumlardan istədiyini qopara bilmədi. 14 və 16 May tarixlərində dəniz

hərəkətləri gerçəkləşdirildi. 16-25 May arasında isə lağım savaqları baş tutdu. Hər tərəfdə Padşahın bu dəfə şəhəri ələ keçirmək üçün müdafiəni kökdən zədələyəcək ağır bir hücumla hazırladığı deyilirdi, bundan Bizansın hərbi məclisi və şəhərin qabaqcıl şəxsləri də xəbərdar idilər. 23 Mayda Sultan Mehmed son dəfə bu işi razılaşma yolu ilə həll etmək cəhdi ilə Qasım bəyi elçi qismində Bizans sarayına göndərir. Qasım bəy İmperatora Osmanlı hökmdarının şəhəri öz istəkləriylə təslim etmələri halında kifayət qədər yaxşı şərtlər, üstəlik Mora Despotluğu əldə edəcəyini çatdırır. İmperatorun yanında toplanmış hərbi məclisi bu təklifə mənfi cavab verir, İmperator da təklifi qəbul etmədiyini bildirir və bununla da Bizans daha ağır bir sonluğa doğru addımlayır. May ayı ərzində Osmanlı ordusunun daxilində də bəzi hadisələr baş vermiş, dövlət adamları arasındakı fikir ayrılıqları əsgərlərə də yansımışdı. Bütün bu məsələləri nöqtələmək və öz iradəsini fəth prosesinə tam şəkildə əks etdirmək üçün Sultan Mehmed öz hərbi məclisini toplayır və dövlət adamları arasında müzakirələr aparılır. Sultan hərbi məclisin uğurla başa çatması nəticəsində elə həmin gün - 27 Mayda **"iki gün sonra hücum olacağına dair"** əmrini elan edir. İki gün içində yenidən yoxlamalar və hazırlıqlar aparılmış və 29 Mayda son hücum başlamışdı. O gün Bizansın müdafiə birlikləri təlaş, qorxu və yaraların gətirdiyi ağrıları eyni anda hiss edirdilər. Müdafiə tərəfində qarışıqlıq baş götürüb getmiş, Osmanlının təzyiqli şiddətləndikcə şəhərdə aləm əməlli başlı bir-birinə dəymişdi. Müdafiənin əsas simalarından olan Cenuyalı Justiniani yaralanmış, o anadək əsgərlərə ilham olmağına rəğmən yarasına görə qaçmağa çalışmışdı. Onun yoxluğu əsgərləri ruhdan salmış, bir qisim əsgər isə onu təqib edərək sənəqləri tərk etmiş və boşluqlar yaranmasına səbəb olmuşdu. Şəhərin erkən saatlarında Osmanlı qüvvələri şəhərə daxil olmuşdular. Günortadan sonra isə II Mehmed şəhərə girir və birbaşa Ayasofyaya üz tutur. Sultan burada azan oxudur, namaz qılır və

Ayasofyanın məscidə çevrilməsini tapşırır (Aşıkpaşazadə, 2003). II Mehmed heç kimin edə bilmədiyini etmiş və bir dövrü bağlayıb yenisini açmışdı. O artıq **"Fateh"** adını qazanmış, Kayser-i Rum və Sultanül-berreyn idi.

Dillərə dastan İstanbul fəthindən sonra Fateh ilk Serbiya üzərinə hərəkətə keçdi. 1454 və 1455-ci illərdə iki səfər təşkil edildi, ikinci səfərdə bir çox kritik bölgə ələ keçirildi. 1456-da bir uğurlu səfər daha təşkil edildi və üç il boyunca Serblərə toxunulmadı. 1457-ci ildə Lesbosa savaş elan edilərək üstlərinə bir donanma göndərilir. Lakin istifadə edilən hücum taktikası uğursuz olduğu və çox itki verildiyi üçün donanma geri çəkilir. 1459-cu ildə Uzun Həsən elçi göndərərək Trabzon imperiyasının Osmanlıya hər il ödəməli olduğu verginin bağışlanmasını istəmişdi. Həmçinin vaxtı ikən İldırım Bəyazidin Osmanlı torpaqlarına hücum etməməsi qarşılığında Qara Yülük Osman Bəyə vəd etdiyi, lakin Teymurun ölümündən sonra göndərilməyən saraq, səccadə və yəhər dəsti kimi hədiyyələrin verilməsini tələb etmişdi. Bunlardan əlavə Ağqoyunlu hökmdarı həyat yoldaşına cəhiz olaraq verilmiş Kappadokiyanın təslimini də tələblərinə əlavə etmişdi. Fatehin elçiyə cavabı isə **"Siz gedin, mən gələn il özüm gəlib padşahınızın məndən istədiyi şeyləri gətirəcəyəm və borcumu ödəyəcəyəm"** olmuşdu. 1459-cu ildə Serbiyaya yenidən səfər təşkil edilir və Smederevo qalası da daxil olmaqla o bölgədəki bütün qalalar ələ keçirilir, beləcə Serbiya fəth edilmiş olur. Fateh Bizansın qalıntılarını təmizləməyi, o təmizlənən ərazilərdə öz dövlətinin hakimiyyətini bərqərar etməyi hədəfləyirdi. Bu minvalla 1460-cı ildə Mora Despotluğunu, 1461-ci ildə isə Trabzon İmperiyasını tarixdən sildi və bu torpaqları Osmanlıya birləşdirdi. Həmin ildə Valaxiya knyazı Vlad Osmanlı dövlətinə tabe olan torpaqlara hücum edip əsir aldığı minlərcə insanı amansızlıqla öldürmüş, bu hadisədən öncə isə Sultanın Valaxiyaya göndərdiyi elçilər eyni aqibətlə üzləşmişdilər. Son 2 ildir Vlad vergi

ödəməyi dayandırmışdı. Bütün bunlar Fateh Sultan Mehmedin 1462-ci ildə Valaxiya üzərinə yürüşünü qaçınılmaq etmişdi. Valaxiya qüvvələri ilə aparılan döyüşləri qələbəylə tamamlayan və Vladin qaçıb Macarıstana sığınması ilə qarşısında dayana biləcək düşmən birliyi görməyən Türk ordusu bütün ölkəyə yayıldı. Padşah səfərin uğurla tamamlandığı qənaətinə gəlmişdi. Eyni ilin sentyabrında Osmanlı donanması Lesbos adasına hərəkət edir və Lesbos Hersoqu Nikolas Qattilusionun başçılığı altındakı Cenuya əsgərləriylə savaşa başlayır. 27 gün davam edən müharibənin axırında Türklər qələbə qazanaraq burayı da ilhaq edir. 1463-1464-cü illərdə isə Osmanlı Bosniyaya doğru istiqamət götürür. Bosniya Krallığı Sava Hersoqluğu və Macarlardan aldığı dəstəklə Osmanlıya qarşı mübarizə aparsa da, bu səfərin uğurla tamamlanmasına mane ola bilmirlər. Balkanlarda genişlənmə və regionu tamamilə Osmanlının hakimiyyətinə tabe hala salmaq üçün bu səfər müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı. Bosniya fəth edildi və İslam burada yayılmağa başladı. 1463-cü ildən etibarən Osmanlı və Venesiya müharibə halında idilər. 2 il boyunca tərəflər bir-birlərinə qarşı hücumlar etsə də, 1465-ci ildə sülh müzakirələri üçün masaya oturmuşdular. Hər iki dövlətin qarşılıqlı olaraq razılaşa bilməyəcəkləri tələblər irəli sürməsindən qaynaqlı olaraq danışıqlar nəticə vermədi. 1 il sonra Venesiya yenidən silahı əlinə aldı. Üstəlik, müharibə Albaniya da sıçramışdı. Albaniya və Venesiya ittifaqda idi, bu azmış kimi 1464-cü ildə Oxrid döyüşündə İskəndər bəyin ordusu Şərəmət bəyin başçılığı altında olan Osmanlı qoşununu məğlub etmişdi. Bütün bunlardan sonra Fateh Albaniya üzərinə özünün ordunun başında olduğu bir yürüş təşkil edir. Yürüşdə Albaniyanın önəmli qalaları zəbt edilir, Sultanın əmriylə Elbasan qalası tikilir və Balaban Paşa Krıyanı mühasirəyə alır. Padşah özü oradan ayrıldıqdan sonra İskəndər bəy qaçmış olduğu Romadan qayıdır, Krıya mühasirəsini yarım Balaban Paşanı öldürür və Elbasan qalasını mühasirəyə alır. Bütün bunlar 1467-ci ildə II Mehmedin yenidən Albaniyaya səfərə

çıxmağına səbəb olur. Bu dəfə Alban liqasına qarşı olduqca sərt davranan Osmanlı Padşahı səfərini başa vurduqda düşməni ağır vəziyyətə salmış, onları əks tədbir görə bilməyəcək qədər zəiflətməmişdi. Venesiya ilə Osmanlının arasında yenidən başlayan müzakirələr bu dəfə də razılaşmasız bitir, Fateh isə öz ordusuyla Qaramanoğlunun üzərinə hərəkət edir. Nəhayət Devlet-i Aliyyenin Konya həsrəti bitir və 1468-ci ildə Konya Osmanlı torpağı halına gəlir. 1469-cu ildə Venesiya Egeyə basqın edib Enez və Foçanı yandırır. Bu hərəkətdən sonra II Mehmed Venesiyaya qarşı təərrüzə keçir, 1 il sonra Evbeya adası fəth edilib Osmanlı torpaqlarına əlavə olunur. 1472-ci ildə o günə qədər Osmanlı sarsmaq və özünə dəstək qazanaraq Devlet-i Aliyyenin qarşısına dikilə biləcək gücə çatmaq üçün bir çox dövlətlə əl sıxışan Ağqoyunlular Venesiya ilə ittifaqa girir. Bir tərəfdən də Sultanzadə Pir Əhməd bəy himayəsinə alan, Qaramanoğullarına birbaşa dəstək verməyə başlayan Uzun Həsən Osmanlı Sultanı ilə toqquşacağını, bu dəfəki rəqibinin daha öncəkilərdən qat-qat güclü olduğunu da bilirdi. Türk torpaqlarını yağmalayaraq Fateh Sultan Mehmeddən məktub alan və artıq işi yoxuşa sürdüyünü bilən Uzun Həsən 4 avqust 1473-cü ildə Malatya döyüşündə Osmanlı ilə qarşı-qarşıya gəlir. Bu döyüşdə 12 min nəfər itki verən Osmanlı məğlub olur. Lakin Osmanlı Padşahı öncədən Ağqoyunlu təhdidini aradan qaldırmaq məqsədində idi və iki dövlət arasındakı münasibətlərin taleyinin hələ başqa bir döyüşdə həll olacağını bilirdi. II Mehmed ordunun əhval-ruhiyyəsini toparlamaq üçün 1 həftə savaşa girməmiş, II Avqustda isə Ağqoyunlular Otluqbəlinə gələrək Osmanlı ordusunu mühasirəyə almışdılar. Otluqbəlinə gərçəkləşən qanlı döyüş Osmanlının qələbəsiylə nəticələnmiş, Ağqoyunlu dövləti isə bir daha özünə gələ bilməyəcək şəkildə zədələnmişdi.

Türklər yan-yörədəki hər ərazini, Qaradənizdəki hər müstəmləkəni özünə birləşdirir, ətrafdakı bütün dövlətləri birbaşa

yaxud siyasi asilliq yoluyla özünə tabe edirdi. Osmanlı məğlub edilməz bir güc halına gəlmiş, başındakı imperatorun qüdrəti dövlətin qüdrətinə də yansımışdı və bütün düşmənlərinə qorxu saçdı. II Mehmed ordunun başında bilavasitə özünün olduğu bir çox səfərə çıxır, Avropadakı krallar nə edəcəyini bilməz ikən O, hər tərəfi zəbt edirdi. Belə bir güc, belə bir əzəmət görülməmişdi və düşmənlər, onun yolunu kəsmək arzusunda olub bunu bacarmayanlar tir-tir əsirdilər. Xədim Süleyman Paşanın komandirliyi altındakı Osmanlı qoşunu Racova döyüşündə III Stefan tərəfindən məğlub edildikdən sonra Fateh daha böyük bir ordu toplayır və orduya özü rəhbərlik edərək Moldovaya irəliləyir. Hər iki tərəfin çoxlu sayda itki verdiyi Ağdərə döyüşündə Türklər qələbə qazanır. Buradan ayrıldıqdan sonra isə Macarların Smederevo yaxınlığında göstərdikləri bəzi hərəkətliliklər səbəbiylə Serbiyaya doğru hərəkət edən Osmanlı ordusu burada da düşmən tərəfindən inşa edilən qalanı ələ keçirir və qələbə qazanır. 1478-ci ildə Fateh Albaniyaya növbəti səfəri təşkil etdi. 1479-cu ilin aprel ayına qədər davam edən Şkodra mühasirəsinin sonunda bütün Albaniya Osmanlının tərkibinə daxil oldu. Elə o ildə Venesiya ilə müharibə bitdi, Osmanlının qələbəsinin qəbul edildiyi müqavilə imzalandı. Venesiya Osmanlıya savaşı təminatı olaraq 100 min dukat qızıl ödəməyi qəbul etmiş, Osmanlının müharibə boyunca ələ keçirdiyi torpaqların statusunu tanımış və müharibə boyunca özlərinin işğal etdiyi üç adanı geri vermişdi. 1480-ci ildə Otranto da Osmanlı tərəfindən fəth edildi. Lakin 3 May 1481-ci ildə II Mehmed 49 yaşında vəfat etdi.

O daxildə və xaricdə, dövlətin bütün sahələrində və ümumi idarəsində bir çox uğurlar qazanmış, gücü və qüdrəti daha öncə görülməmiş bir səviyyəyə çatmışdı. Adının çəkilməsi belə qərbdə vahimə yaradır, o hərəkətə keçdiyi zaman isə düşmənləri qəm-qüssəyə düşür olurdular. Hökmdarlıq müddətində Osmanlı imperiyaya çevirdi,

böyük uğurlar qazandı və bir çox önəmli işlərə imza atdı. Sadəcə özünün ordunun başında çıxdığı səfərlər belə başdan-aşağı bir qəhrəmanlıq salnaməsi idi, amma gəl gör ki 30 illik padşahlığı ərzində çox daha böyük nailiyyətləri ard-arda düzmuşdü. Həşəməti dövlətin xarici siyasətinə və fəthlərinə də əks olmuş, onun dövrü qələbələrlə zəngin olmuşdu. "Fateh" adını ömrünün son anına qədər layiqiylə daşıyıb öz addımlarına bu adın mənasını hər zaman yansıtmışdı. Qərb və şərq ona heyran idi, O isə dövrünün gördüyü ən böyük hökmdar idi. İki qitənin sultanı, iki dənizin xaqanı Fateh Sultan Mehmed Osmanlıyı böyük bir ixtiyar sahibi edərək bu dünyadan köçdü. Yerinə taxta oğlu II Bəyazid çıxdı.

2.2 II Bəyazid Dövründə Dövlətin Xarici Siyasəti

Fatehin oğlu Bəyazid daha çox dövlətin daxili işlərinə, daxildə güclü bir hökmdarlıq sahibi olmağa önəm verirdi. Sələfinin dövründə edilən fəthlərə və onların sayına baxdıqda II Bəyazidin o qədər də hərəkətli bir xarici siyasət yeritmədiyini rahatlıqla demək olar. Ancaq Osmanlının əlindəki güc yeri gəldikdə Bəyazid tərəfindən də istifadə olunurdu, şübhəsiz ki O öz səltənət dövrünü heç bir ox atmadan, heç bir yer zəbt etmədən keçirməmişdi.

1454-cü ildən etibarən Osmanlı və Macarlar müharibə vəziyyətində idilər. 1483-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalanmış, müharibə statusuna son verilmişdi. O il Türklər vergi ödəməyi kəsən, üstəlik Osmanlı himayəsindəki Valaxiyanın daxili işlərinə qarışan Moldova knyazlığının üzərinə yürüşə keçirlər. Osmanlı Kili və Belqorod-Dnestrov qalasını ələ keçirərək III Stefanın rəhbərliyi altındakı dövlətə ağır zərbə vurdu.

Osmanlı və Məmlük dövlətlərinin hər ikisi o dönmə ipək və ədviyyat yollarını nəzarət altında saxlamaq istəyirdi. Bundan əlavə, Devlet-i Aliyye

İslamın müqəddəs torpaqlarını idarə etmək arzusunda idi. Bütün bunlar iki dövlət arasında gərginlik yaradarkən taxt mübarizəsindən məğlub ayrılan Cem Sultanın yolunun Məmlüklərdən də keçməsi və Məmlük Sultanının buna səs çıxarmaması təzyiqi daha da artırmışdı. Belə bir atmosferdə Məmlüklər Hindistandan qayıdan Osmanlı elçisini və yanındakı Hindistan elçisini əsir alır. 1485, 1487 və 1488-ci illərdə 3 Osmanlı hücumu baş tutur. Ağaçaayırı müharibəsində Məmlüklər qələbə qazanır və 1490-cı ildə bu dəfə onlar həmlə edən tərəf olub Kayseriyi mühasirəyə alırlar. Lakin mühasirə çox çəkmədi. 1491-ci ildə iki tərəf də sülhə razı olur. Savaş hər iki dövlətə o zamanın şərtlərindən qaynaqlanan müəyyən zərərlər vermişdi. Onsuz da iki Türk dövlətinin bir-birləriylə apardığı müharibə nəticəsiz qalmış, qazanc əldə edə bilməmələri azmış kimi İspaniyadakı Qranada Əmirliyi süquta uğramış və Osmanlı başının qarışıq olması səbəbilə lazımı dəstəyi göstərə bilməmişdi.

Polşa Krallığının Osmanlı vassalı Moldovaya hücum etməsi ilə yeni bir müharibə başlayır. 1497-ci ildə məğlub edilən Polşalılara əks-hücum tədbiri çərcivəsində Osmanlı düşmən torpaqlarına axınlar etdi. Həm Moldova üzərində hədəflədiyi əməllərə çata bilməyən, həm də axınlar nəticəsində torpaqlarında böyük təxribat meydana gələn Polşa sülhə meyl etməyə başladı. Venesiya ilə müharibəyə başlayan Türklər şimal cəbhəsində təhlükəyi sovuşdurmaq istədiyindən sülhə razı oldular.

Osmanlının artan gücünün dənizlərdə də özünü göstərməsi Venesiyayı narahat edirdi. 1499-cu ildə Osmanlı və Venesiya arasında yeni bir müharibə başlayır. 1500-cü ildə Metoni dəniz döyüşünü, 1501-ci ildə isə Dıraç mühasirəsini qələbə ilə tamamlayan Türk dövləti Fransa, Venesiya və Cenuya tərəfindən ortaqlaşdırılaraq Lesbos mühasirəsində də düşməni əli boş yola salır. "La Serenissima" artıq Osmanlı ilə mübarizə apara bilmirdi. 1502-1503-cü illərdə

sülh bağlandı.

Osmanlıya bölgədə rəqib olacaq və sonrakı illərdə daha sıx qarşılaşacaqları Səfəvi dövlətinin yaranması da II Bəyazidin səltənətinə təsadüf edir. Şah İsmayılın Kayseridən keçərək Dulqədiroğulları bəyliyinə daxil olması və orada etdikləri, cavab olaraq isə Şəhzadə Səlimin Səfəvi xanədanından bəzi şəxsləri ələ keçirməsi siyasi gərginliyin nişanəsi idi. Həmin dövrdə Şah İsmayılın Sultana məktubları vəziyyətin siyasi gərginlikdən o tərəfə keçməməyini təmin etmişdi. Ancaq II Bəyazid İsmayılın potensial bir səfərinə qarşı Orta Anadoluda böyük bir ordu toplamış, bu səbəbdən İsmayıl Anadolunun içinə girməkdən uzaq durmuşdu.

Oğulları arasında taxt mübarizəsinə şahidlik edən, hətta bu mübarizənin bir parçası olan II Bəyazidin yerini ən sonda qətiyyətli və cəsarətli Səlim alır. Səlim Bəyazidin yaşayan üç oğlu arasından ən kiçiyi idi, amma taxt uğrunda apardığı mübarizədə yekunda istədiyinə çatmışdı. II Bəyazid taxttan çəkildikdən sonra Dimetokaya yola düşdü, ancaq mənzil başına çatmadan vəfat etdi.

3. 16-cı əsrdə Osmanlı İmperiyasının Xarici Siyasəti (1-ci Hissə)

3.1. Yavuz Sultan Səlim Dövrü və Səfərləri

Sultan Səlim sərt, möhkəm xarakterli və qılıncı kəskin bir padşah idi. Hələ şəhzadə ikən özünü bürüzə verən bu xüsusiyyətləri taxta çıxdıqdan sonra da davam etmiş, hökmdarlıq dövründə yürütdüyü siyasətə də yansımışdı. Səlim əsgərlər arasında böyük hörmətə sahib idi, öz böyüklüyünü yeniçəri ocağına da qəbul etdirməyi bacarmışdı. Bu nüans ona iqtidara gəlməkdə kömək etdiyi kimi hökmdarlıq dövründə də kömək etdi.

Səfəvi dövləti qurulduğu gündən bu yana gedərək böyümüş, daha təhlükəli bir hal almışdı. Səfəvilərin Şah İsmayıl kimi xüsusi bir inanış içində xidmət etdikləri, eyni zamanda Şərqi Anadoluda kifayət qədər dəstəkçisi olan bir liderə sahib olmaları Səlimi narahat edirdi. Sultan Səlim yeni səfərlər təşkil edərək dövlətin ərazisini genişləndirmək, bütün İslam aləmində vahid lider olmaq və bu liderliyi sözün əsl mənasında təsdiqləyəcək qələbələr qazanmaq fikrində idi. Həm bu planları həyata keçirmək, həm Şərqi Anadoludakı müxalif qüvvələri susduraraq dövlətin daxili əmniyyətini təmin etmək, həm də Səfəvilərin güclənməsinə mane olmaq üçün Padşah Qızılbaşların üzərinə getmək qərarına gəlir. Səfəvi dövləti ilk gündən etibarən Osmanlı üçün təhlükə ifadə edirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, Şah İsmayıl Xətai də qatı və əlindəki gücü olduqca təhlükəli istifadə edən bir sərkərdə idi. İsmayıl da Səlim kimi gücünü ordudan alan, ətrafındakı torpaqları təhdid etməkdən çəkinməyən bir hökmdar idi. Şahın əlinə fürsət düşdükdə Osmanlı torpaqlarında böyük təxribata yol açacağını və şiddətli hücumlarla Devleti-i Aliyyə sərhədlərinə daxil olacağını Səlim çox gözəl bilirdi. Bu səbəbdən də Sultanın ağılındakı böyük səfərə çıxmaq və səfər zamanı dövlətin bütövlüyünə təşkil olunan qəsdlərin xəbərini alaraq geri dönmək məcburiyyətində qalmaması üçün Səfəviləri zərərsizləşdirməyi zəruri idi. O dönəmkə şərtlər müharibə tələbini Sultan Səlimin üzünə vururdu. Haqqlarında neçə-neçə rəvayət olan iki dövlət başçısı - Yavuz Sultan Səlim və Şah İsmayıl Xətai 1514-cü ildə ordularıyla birlikdə Çaldıranda qarşı-qarşıya gəlirlər.

Çaldıran döyüşündə ordular arasında ciddi bir qüvvət fərqi var. Osmanlı ordusu sayca çox üstün, Səfəvi ordusu ilə müqayisədə odlu silah baxımından zəngin və yaxşı təchiz olunmuş idi. Səfəvilər təchizat baxımından zəif olsalar da, inamla savaşımış və hər b meydanında şücaət göstərmişdilər. Yavuz Sultan Səlim komandirliyi altında Osmanlı ordusu böyük bir qələbə qazanır.

Şah İsmayıl yaxın bir adamının "Şah mənəm" deyərək özünü Osmanlı ordusunun hədəfi halına gətirməsi sayəsində döyüşdən canlı çıxıb bildi. Osmanlı ordusu Təbrizə girmiş, oradan 1000 elm adamı və sənətkarı özləri ilə İstanbula aparmışdı. 1 il sonra Durnadağ döyüşündə Xədim Sənan Paşanın əmri altındakı Osmanlı qoşunu Dulqədiroğullarına qarşı qələbə qazanır, Dulqədiroğulları bəyliyi dağılır və torpaqları Osmanlı hakimiyyətinə keçir. Sultan Səlimin babası olan son Dulqədiroğlu bəyi Əlauddövlə Bozqurd bəy edam edilir.

Yavuz Sultan Səlim Fərat-Dəclə səfəri ilə Orta-Şərqdə və Asiyada edəcəyi böyük fəthlərə başladı. Şimali İraq və Şimali Suriyə Sultanın Asiyada davam edəcək olan aralıqsız səfərinin ilk mərhələsinin uğurla tamamlanması nəticəsində Osmanlı torpaqları halına gəldi. Sonrakı istiqamət Misir idi. Misirdə xəlifəliyə, yəni Padşah üçün olduqca önəmli olan açar bir statusa sahib olan Məmlüklər vardı. Məmlüklər ilə gərginliklər Fateh Sultan Mehmed zamanından bəri müəyyən aralıqlarla davam edirdi. Məmlüklər keçmişdə hərbi uğurları ilə diqqət çəkmiş, Osmanlının da daha öncə müharibədə qolunu bükə bilmədiyi bir dövlət idi. Devletül-Etraka qarşı qazanılacaq zəfər dini baxımdan xüsusi önəmə sahib idi, dolayısı ilə bu zəfərin gətirəcəyi siyasi üstünlük də vardı. Bundan başqa o bölgədə, ordusu böyük zəhmətlərlə oraya gətirdikdən sonra Məmlüklər kimi hər b sahəsində ad salmış bir dövləti məğlub etmək Yavuzun prestijini daha da artıracaqdı. 1416-cı ildə Mərcidabık döyüşü ilə Suriyə, Qəzza döyüşü ilə Fələstin fəth edildi. 1417-ci ildə isə Ridaniyədə qələbə qazanıldı və Məmlük dövləti süquta uğradı. Artıq Yavuz Sultan Səlim Misiri Osmanlıya birləşdirmiş və "xəlifə" titulu qazanmışdı. 2 il çəkən bu səfər seriyası Orta Şərqi Osmanlı hakimiyyətinə keçirtmişdi (İnan, 2019).

Xəlifə İstanbula qayıtdıqdan bir müddət sonra növbəti səfəri Qərbə doğru etməyə qərar verir. Bu məqsədlə Edirneyə yola düşür, amma

kürəyində çıxan bir çibandan infeksiya qapması və müalicənin işə yaramaması səbəbiylə oğlu Süleymana İstanbula getməyi üçün xəbər göndərir. Səlim oğlu paytaxta çatmadan ölür, bu səbəbdən Süleymana İstanbula gələnə qədər ölümü gizli saxlanır. Yavuz Sultan Səlim 8 illik padşahlıq dövrünün sonunda fəthlərlə zəngin, imperiya şüurunun gücləndiyi bir dövləti oğluna miras qoymuşdu. O, atasından fərqli olaraq daha təhlükəli və qarşılaşdığı hər dövləti pərişan qoyan bir hökmdar olaraq tanındı. Sultan Səlim dönəmi Osmanlıda hərbi uğurlar və ordunun inkişafı baxımdan kritik önəmə sahib olub.

3.2 Qanuni Sultan Süleyman Dövrü

1520-ci ildə padşah olduqdan sonra Süleyman Macar Kralı II Layoşa Bəhram Çavuşu elçi olaraq göndərir, lakin elçi öldürülür və kəlləsi padşaha çatdırılır. Bu hadisədən sonra Sultan Süleyman Belqrada səfər çıxmağa qərar verir. Macarıstan ilə Osmanlı arasındakı çəkişmələr uzun zamandır davam edirdi. Osmanlı daha əvvəl də Belqrada almağı sınamış, ancaq cəhdlərində müvəffəq ola bilməmişdi. Bu dəfə Osmanlı niyyətinə çatmış, Macarların sonunu gətirəcək ilk mübarizədən Türklər qalib çıxmışdılar. 1522-ci ildə Hospitalyerlər Ordeninin qoruduğu Rodos üzərinə yürüş edilir. Qanuni Rodosun stratejik olaraq çox önəmli bir pozisiyada olduğunu düşünürdü, digər tərəfdən isə Hospitalyer Cəngavərləri dəniz quldurluğu ilə məşğul olub dəniz ticarətinə zərər verirdilər. Bu səbəblərdən Sultan Rodosa səfərə çıxmış, adayı fəth etmiş və adaya Anadoludan Türk əhali gətirilmişdir. Cem Sultanın Xristan edilmiş və Rodosda Osmanlıya qarşı döyüşmüş oğlu Murad və onun oğulları ələ keçirilib edam edilmişdilər (Özcan, 2016).

1526-cı ildə Osmanlı Macarıstanla anlaşmazlıqlarını kökündən həll edir. Moxaç döyüşündə düşmənin ordusu sayca yetərli olsa da, döyüşün bitməsi sadəcə bir neçə saat çəkir. Macar Krallığı müstəqilliyini itirir, torpaqlarının

böyük bir qismi Osmanlının əlinə keçir. Belə bir qələbə qazanması, bu zamana qədər Osmanlıya zərbə endirmək üçün bir çox oyunlar oynamış Macarları məhv etməsi Süleymanın nüfuzunu xeyli artırır. Bundan sonra Türklər Avropanın içinə - Viyanaya üz tutur. Həm Türk, həm də Avropa tarixindəki önəmli mühasirələrdən biri olan hərəkət zamanı 17 gün müdafiə divarları döyülmüşdü. Mühasirə Qərb dünyasına o qədər qorxu salmışdı ki, hətta məzhəb savaqları bir kənara qoyulub müxtəlif millətlərdən Viyanaya dəstək göndərilməyə başlanmışdı. Gözlənilən top tədarükünün gecikməsi, üstəlik qışın təsiri Ordu-yı Hümayunun işini çətinləşdirirdi. Linzdə Alman birliklərinin toplanması xəbəri gəldikdə Qanuni mühasirəni geri çəkdi. Osmanlının Viyananı almaq üçün ilk təşəbbüsü olan bu addımın uğurlu nəticələnəcəyi halda nələrin baş verə biləcəyi tarixçilər arasında hər zaman müzakirə mövzusu olub. Viyana alınsaydı Türklərin bütün Avropayı zəbt edəcəyi hesab edilir.

Qərbdə Süleymana "Möhtəşəm" deməkləri təəcüblü deyil. Atası kimi dövlətin qüdrətini digər dövlətlərə nümayiş etdirən Süleyman sələfindən fərqli olaraq yürüşlərini daha çox qərb bölgələrinə etmişdi. 1532-ci ildə Alman səfəri təşkil olunur. Alman idarəsi altında Macar torpaqları vardı, həmçinin Almanların Avropadakı gücünü qıraraq Müqəddəs Roma İmperiyasını zəiflətmək heç də pis səsəlmirdi. Osmanlı Alman idarəsi altındakı Macar torpaqlarına girdikdə heç bir düşmən qüvvəsi ilə qarşılaşmadı. Sultan 5.Karla məktub yazıb onu savaşa dəvət etsə də, bir cavab gəlmədi. Macarıstanda uğur qazanan Sultan əsgərləriylə Avstriyaya keçid etdi. Almanlar Türk dövləti ilə meydan müharibəsi etmək istəmədiklərindən Viyananın önlərində də yox idilər. Qrats şəhəri fəth edildi. Bu zaman Anadoluda üsyan çıxdığı üçün Qanuni geri dönməli olur, bunun nəticəsində də Osmanlı və Avstriya arasında İstanbul müqaviləsi imzalanır. Avstriya Hersoqluğu Osmanlıya ildə 30 min qızıl verməyi qəbul etmiş,

Macarıstan üzərində haqq iddiasından əl çəkmişdi. Müqavilədəki önəmli diplomatik məqam isə odur ki, Avstriya hökmdarı olan Hersoq Osmanlının baş vəzirinə bərabər sayılacaqdı.

1533-cü ildə Parqalı İbrahim Paşanın komandirliyi altında Səfəvi ərazilərinə yürüş edilir. Daha sonra Sultanın da qatıldığı yürüş iqlim çətinlikləri və Təhmasibin "yandırılmış" torpaq taktikası səbəbiylə olduqca çətin keçdi. Yenə də Osmanlı ordusu Bağdadı və Bəsrəni ələ keçirməyi bacardı. Ancaq Təhmasib də boş durmamış, İbrahim Paşanın tutduğu Təbriz bir müddət sonra Osmanlı ordusu tərəfindən boşaldıldıqdan öncə Təbrizi geri aldı, daha sonra Vanı ələ keçirdi.

1537-ci ildə Möhtəşəm Sultan Süleyman Kerkiranın üzərinə hərəkətə keçdi. Əgər istədiyi nəticəyi qazansa, bütün İtalyaya hakim olacağı söz-söhbətləri gəzirdi. Amma hədəf olan Korfu alına bilmir.

Moldova Knyazı Petru Rareş illik vergi ödəmədiyi üçün Qanuni Moldovaya səfərə getməyi qərarlaşdırır. Petrunun qardaşı Stefan Lacusta səfər nəticəsində yeni knyaz təyin edilir. Bu səfərin məqsədi dövlətin varlığına son qoymaq yox, vassalı cəzalandırmaq idi. O dönmə eyni zamanda Preveze dəniz döyüşündə Papanın topladığı müqəddəs ittifaq Xeyrəddin Barbarossanın kaptan-ı dərvası olduğu Osmanlı donanmasına məğlub olmuşdu.

1541-ci ildə Avstriyalılar Budanı almaq üçün şəhəri mühasirəyə alırlar. Mühasirə üç aydan çox çəksə də, bu müddət ərzində şəhər ələ keçirilə bilmədi və Padşahın yaxınlaşdığını xəbər tutan Avstriyalılar geri çəkildilər. Bu məsələdən sonra Sultan Budanı əyalət elan edib birbaşa olaraq Osmanlıya bağladı.

Avstriya Hersoqu Ferdinand taxta çıxdıqdan sonra Osmanlı və Avstriya arasında

problemlər yenidən özünü göstərməyə başlamışdı. 1543-cü ildə Osmanlı Esterqomu tutur. 4 il sonra isə yeni bir İstanbul müqaviləsi imzalanır. Müqavilədə Süleyman istədiyi şərtləri qəbul etdirmiş, Macarıstanda Habsburqların hakimiyyəti altındakı nöqtələr üçün illik 30 min dukka ödənməsini də təmin etmişdi (Palffy, 2009).

Sultan Süleymanın hakimiyyəti bütövlüklə Avropaya təsir etmiş, Avropa dövlətlərinin öz siyasətini müəyyən edərkən nəzərə aldığı ünsürlərdən biri olmuşdur. Onun dövründə Osmanlı Avropada düşmənlik münasibətləri kimi dostluq münasibətləri də qazanmışdı. Bunun mühüm örnəklərindən biri Osmanlı - Fransa dostluğu idi. O dövrdə bu iki dövlət arasındakı əlaqələr geniş vüsət almış, qərb dünyası Osmanlı ilə standartdan kənar ölçüdə yaxınlıq quran bir nümayəndələrinə rast gəlmişdi. O tarixə qədər Türklərin Avropada müsbət münasibətlər içərisində olduğu dövlətlərin əksərən vassal yaxud kiçik ölkələr olması Fransız - Türk münasibətlərini daha qeyri-adi edirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bilinən əksinə Qanuni Süleyman Fransaya kapitulyasiya verməmişdir. 15-ci əsrin sonlarında parçalanmış İtaliyada çıxan savaflara böyük dövlətlərin qarışmasıyla müharibə bütün qitəyə yayılmışdı. 1542-1546-cı illərdə İtaliya savaflarının son dəmlərində İngiltərə Kralı VII Henridən də dəstək alan Müqəddəs Roma İmperatorluğu ilə Osmanlı - Fransa ikilisi qarşı-qarşıya dururlar. 1542-1546-cı illəri əhatə edən bu qarşıdurma ərzində Fransa ərazilərinə hücumlar edilsə də, 4 il ərzində əllə tutula bilən heç bir nəticə qazanılmır. Zətən 1547-ci ildə həm François, həm də VII Henri vəfat edir və müharibənin taleyi onların xələflərinin dövründə həll edilir.

1548-ci ildə Səfəvilərin üzərinə bir səfər təşkil edilir. Bu səfərin səbəbləri arasında Şah Təhmasibin Osmanlı torpaqlarına girməsi, Van, Ərzurum və Qarsda təxribata yol açması vacib nüans olaraq vurğulanmalıdır. Süleyman Təbrizə

girdikdə Təhmasib oradan çəkilməmişdi. Şah yenə köhnə taktikasından istifadə etmişdi, o davamlı olaraq yer dəyişdiyindən Qanuni Təhmasiblə meydan müharibəsi edilə bilməyəcəyi qənaətinə gəlmişdi. Səfər boyunca Van, Əxlat, Ərciş, Adilceviz kimi vilayətlər üzərində Osmanlı hakimiyyəti bərqərar olsa da, Süleymanın Qarabağda qışı keçirmək və səfəri daha uzun müddət davam etdirmək planı baş tutmadı. Havanın gözləniləndən də soyuq olması, ərzaq qıtlığı, Səfəvi torpaqlarında I-ci Təhmasibin Osmanlı ordusunu uzaq tutmaq üçün gerçəkləşdirdiyi təxribat Qanunini geri dönməyə vadar etdi. 1548-1549 yürüşü hər nə qədər Şərqi Anadoluda Devlet-i Aliyyenin üstünlüyünü möhkəmləndirsə belə, Səfəvi dövləti təhlükə olaraq qalmağa davam edirdi. Sultan Süleyman Naxçıvan səfəri üçün öncə Rüstəm Paşaya tapşırıq verir. Amma o ərəfədə Şəhzadə Mustafanın atasına müxalif olduğu, onun səfərə çıxma bilməyəcək qədər qoca olduğunu düşündüyü ilə bağlı iddialar ortaya atılır. Bu iddiaları istifadə edərək Rüstəm Paşa və Hürrem Sultan oğlunu Süleymanın gözündən salmağa çalışırlar. Sultan Naxçıvan səfərinə şəxsən özünün çıxacağını bildirir, səfərdən öncə isə Şəhzadə Mustafa boğdurulur. Mustafa əsgərlər tərəfindən sevilən, mərd bir şəhzadə kimi tanındığı üçün onun ölümü Osmanlının daxilində bəzi ziddiyyətlərə səbəb olur. Taxtın varisinin dünyasını dəyişməsi xalqın, ordunun və dövlət adamlarının bir qisminin Sultana münasibətinin dəyişməsinə yol açır (Peirce, 1993). Bundan başqa, qardaşının ölümündən təsirlənməsi ilə xəstəliyi irəliləyən Şəhzadə Cahangir də vəfat edir və Padşah 2 aydan az bir müddətdə iki oğlunu itirir. Daxildəki bütün bu məsələlərə rəğmən 1554-cü ildə Osmanlı İrəvanı və Naxçıvanı tutur. Daha sonra Qarabağa girən Ordu-yı Hümayun buranın yandırılmış və çölə döndürülmüş olduğunu görür. Müəyyən vaxtdan sonra Təhmasib danışıqlar aparılmasıyla bağlı təklifini çatdırmaq üçün Sultana elçi göndərir, bir müddət masaya oturmaq üçün cəhd göstərir. Nəhayət 1555-ci ildə

bağlanan Amasiya sülhü ilə iki tərəf arasında 41 ildir davam edən müharibə statusuna son qoyulur.

1566-cı ildə Osmanlının Avropanın iç hissəsinə doğru hərəkətinin önündə maneə olan Siqetvar qalasının fəthi üçün Qanuni Sultan Süleyman ordunun başında 13-cü və son səfərinə çıxır. Sultanın bu səfərə çıxmağının əslində məcburiyyətdən qaynaqlandığını demək mümkündür. Ordunun başında uzun bir müddət heç yerə hərəkət etməyən I Süleyman bu barədə çox səs-küy edildiyini gördüyü üçün səfərə özünün rəhbərlik edəcəyini bildirir. Xəstəliyindən qaynaqlanan səbəblərə görə Qanuni yol boyunca xeyli əziyyət çəkir. Habsburqlara qarşı inamlı qələbə ilə nəticələnən Siqetvar Mühasirəsinin yekunlaşmasından bir gün öncə isə Sultan vəfat edir. Oğlu II Səlim Belqrada gələnə qədər Padşahın ölümü ordudan gizlədilir. Sultan Süleyman Türk tarixinə öz damğasını vuraraq bu dünyadan köçür, yerini isə II Səlim alır.

4. 16-cı əsrdə Osmanlı İmperiyasının Xarici Siyasəti (2-ci Hissə)

4.1. II Səlim Dönəmi

1566-da taxta çıxan "Sarı Səlim" ordunun başında şəxsən heç bir səfərə çıxmasa da, elə hakimiyyətə gəldiyi ildəcə Xios adası fəth edilir. 1567-ci ildə Yəməndə üsyan çıxdığı üçün ertəsi il Yəmən səfəri baş tutur. Səfər nəticəsində regionda Osmanlı hökumranlığı bərpa olunur. Qoca Sənan Paşa səfəri tamamladıqdan sonra Yəməndə idarəyi Bəhram Paşaya verir. Sumatrada yerləşən Açe Sultanlığının Portuqal təhdidi qarşısında Osmanlıdan istədiyi yardım Yəməndəki üsyan səbəbilə gecikmiş olsa da, 1569-cu ildə yardım adresinə çatdırılır.

Kırım Xanlığının və Osmanlının Ruslarla 1568-ci ildə başlayıb, 1572-ci ildə Molodi döyüşü

ilə yekunlaşan mübarizəsindən məğlub ayrılması İvan Qroznının rəhbərliyindəki Rus Çarlığının böyüməsinə və daha təhlükəli bir dövlətə dönüsməsinə imkan yaratdı.

1570-ci ildə Venesiya ilə Osmanlı arasında yenidən müharibə başladı. Səlim Kiprə yürüş edilməsini əvvəlcədən planladığı üçün 1569-cu ildə Fransaya kapitulyasiya verir. Atasının dövründə verildiyi zənn edilən kapitulyasiya əslində II Səlimin dövründə yürürlüyə girib. Osmanlı 1570-1573-cü illərdəki müharibədə əslində sadəcə Venesiya ilə yox, eyni zamanda İspaniya, Cənub, Papa dövləti, Savoyya və artıq Malta Ordeni olan Hospitalyer Cəngavərləri ilə savaşırdı. Bu Xristian qüvvələri eyni zamanda dənizdə də qüvvətli idilər. Osmanlı Kipri və Dalmatiyanı fəth edib Lepanto dəniz döyüşündə uduzdu. Bu isə Osmanlının dənizlərdə qurduğu üstünlüyün aradan qalxması demək idi. Sokollu Mehmed Paşa bu gedişatla bağlı belə demişdi: "Biz Kipri almaqla sizin qolunuzu qopardıq; siz isə donanmamızı yandırmaqla uzanmış saqqalımızı qırıxdınız. Qopan qol geri gəlməz, amma qırılmış saqqal daha gur çıxar." Venesiya ilə müharibənin yekununda qələbə qazanan tərəf Osmanlı olduğu üçün məğlub tərəf Kiprin Osmanlıya qalmasını qəbul etdi və savaşı təminatı ödədi, bu şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalandı.

1515-ci ildən etibarən İspaniya və Osmanlı arasında Aralıq dənizində hakimiyyət üçün gedən bir mübarizə var idi. 1574-cü ildə bu mübarizə Tunisə də yansır. Həm İspanlar, həm də 3 əsrdən çoxdur ki Tunisdə hökmran olan Hafsilər buranın Türklərin əlinə keçməyini istəmirdilər. Lakin Osmanlının Tunisdəki uğurlu mühasirə hərəkətləri düşmənlərin cəhdlərini boşa çıxardı. Tunis fəth olunduğu ildə II Səlim bir qəza səbəbiylə vəfat etdi, Ayasofyadakı türbəsinə dəfn edildikdən sonra yerinə III Murad keçdi.

4.2 III Murad Dövrü

12-ci Osmanlı padşahı və 91-ci İslam xəlifəsi Murad 1576-cı ildə Abdülməlikin Mərakeşdə taxta çıxmağına dəstək vermişdi. Portuqallar Osmanlının nüfusunun regionda bu qədər yayılmasından narahat olduqları üçün Mərakeş üzərinə hücumu keçirlər. Hər nə qədər Mərakeşdə işğalçıların dəstəkçiləri olsa da, Osmanlı dəstəkli Mərakeş Sultanlığı qüvvələri Portuqallara qarşı qələbə qazanmış, Kral Sebastyan həlak olmuşdu. Portuqaliya bölgədə gücünü itirməklə qalmamış, kralın varisi olmaması ucbatından İspaniya hakimiyyətinə girmişdi.

Səfəvilərdə II İsmayılın "Şah" statusu qazanmasından sonra bəzi Osmanlı bəylərinə özünə çəkməsi iki dövlət arasında yenidən gərginliklərin başlamasına səbəb olmuşdu. Ancaq məhz II İsmayılın ölümündən sonra fürsət yarandığını düşünən və Qafqaza və Orta Asiyaya çatmaq istəyən III Murad Səfəvilərə müharibə elan etmişdir. Bu müharibənin Osmanlı üçün əlverişli olmayacağını dilə gətirən Sokollu Mehmed Paşa hər nə qədər müharibəyə mane olmaq istəsə də bunu bacarmır. Lələ Mustafa Paşanın başına keçdiyi Osmanlı ordusu hərəkətə keçir və 1578-ci ildə Çıldır döyüşündə qələbə qazanır. Bundan sonra Osmanlı Axalkalakini, Səfəvilərə bağlı Kartli Çarlığının paytaxtı Tiflisi ələ keçirdi. Bu zaman Kaxeti Çarlığı da öz istəyi ilə Osmanlıya bağlılığını bildirmişdi. Şirvana üz tutan Osmanlı Qoyun keçidi döyüşündə Səfəvi ordusunu bir daha məğlub etdi. Bu qələbənin ardından öndən göndərilən birliklərin Şəkini tutduğu xəbəri gəlib çatır. Şamaxı, Dərbənd sırayla zəbt edilir, Dağıstana qədər girilir. Səfəvilər qısa zamanda ard-arda ərazi itkiləriylə üzləşdiyindən əks-tərəuza keçib 1-ci Şamaxı müharibəsinə atılır, amma məğlubiyətlə üzləşirlər. 2-ci Şamaxı müharibəsi isə Osmanlının Şamaxıdan çəkilməsiylə nəticələnir. Bundan sonra Tiflisi də geri almaq üçün 4 aylıq mühasirə

başladan Səfəvi ordusu Sokolluzadə Həsən Paşanın köməyə gəlməsiylə əliboş qayıdır. 1579-cu ildə Osmanlı yenidən hücumlara başlayır, 3-cü Şamaxı müharibəsində qalib gələrək Şirvanı yenidən alır. 1580-ci ildə Lələ Mustafa Paşa sədrəzəmiyə gətirilir, onun yerinə ordunun başına Qoca Sənan Paşa keçir. 1583-cü ildə Özəmiroğlu Osman Paşa Məşəl döyüşündə Səfəviləri yenidən məğlub edir, 1585-ci ildə Təbriz mühasirəsi uğurla başa çatır və şəhər Osmanlının əlinə keçir. Sonrakı ildə Səfəvilərin şəhəri geri alma cəhdi isə nəticə vermir. 1588-ci ildə Gəncə də Səfəvi dövlətinin əlindən çıxır. 1590-cı ildə isə Məhəmməd Xudabəndənin dövründə müharibədən xeyli zərər görən Səfəvi dövlətini toparlamaq üçün Şah Abbas sülh istəmiş, Osmanlının əldə etdiyi ərazilərin Şah tərəfindən tanınması şərtiylə bu sülh gerçəkləşmişdir. (Kütükoğlu, 1993)

III Murad ölmədən öncə Osmanlı ilə Avstriya arasında müharibə başlamışdı. Savaştan əvvəl Avstriya illik vergilərini gecikdirir, sərhədlərdə problem yaradırdı. Telli Həsən Paşa Avstriyaya yürüyüb etdiklərinə görə onları cəzalandırmaq məqsədilə qənimətlər alaraq geri qayıtdı. Fəqət bundan sonra Avstriya da hücumlara başladı və iki tərəfin müharibə elan etməsinin ardından 1594-də Yanıqqala mühasirəsi ilə Osmanlı Dyör şəhərindəki müəyyən bir hissəyi ələ keçirdi. 1595-ci ildə III Murad vəfat edir və yerinə oğlu Mehmet taxta keçir. Sultan Murad səltənəti ərzində heç bir səfərə çıxmasa da, onun dövründə Osmanlı sərhədləri genişləməyə davam etmişdi.

4.3 III Mehmedin 16-cı əsrdəki Xarici Siyasəti

Osmanlının 16-cı əsrdə hökm sürmüş son padşahı olan III Mehmed taxta çıxdıqda 19 qardaşını birdən öldürmüş, bu səbəbdən xalq arasında da mənfi bir imicə sahib olmuşdu. Xarici siyasətdə isə onun dövründə Xaçova döyüşündə Avstriya və müttəfiqləri

məğlubiyyətə uğradılmış, Ağrı qalası fəth edilmişdi. Kanija Qalasının alınması və onun məşhur müdafiəsi də III Muradın taxtdakı ilk illərinə təsadüf edir. Onun hakimiyyətə gəldiyi zaman itirilən Esterqom 1603-cü ildə Osmanlı ordusu tərəfindən geri qaytarılır. III Mehmed 17-ci əsrin ilk 3 ilinin ardından vəfat etdiyi üçün onun dövrü fəth və aktiv xarici siyasət həmlələri ilə qabarıq deyil. Lakin hakimiyyət dönəmi Osmanlının öncədən sahib olduğu dövlət əsasları və keçmişdə hazırlanmış olan zəmindən ötrü Devlet-i Aliyyenin ən qüdrətli dövrünə təsadüf edir. Bu barədə verilən bəzi şərhələrdə Osmanlının tarixindəki ən böyük iqtisadi və hərbi gücə məhz III Mehmedin sultanlığı vaxtında çatdığı qeyd edilir.

Nəticə

Osmanlı 15-16-cı əsrləri böyük fəthlərlə tamamlamış, bir çox sahədə qazandığı uğurlarıyla həm 17-ci əsrə avantajlı şəkildə girmişdi. Osmanlının qələbələri səbəbiylə əziyyət çəkən dövlətlər də, Papa da Anti-Osmanlı ittifaqları qurmuş, bəzən regiondakı daha kiçik dövlətlərin Osmanlıya qarşı ayaqlanma cəhdləri olmuş, bəzən vassallar öhdəliklərini yerinə yetirməkdən yayınmışdılar. Ancaq yekunda Osmanlı nə ərazisində bəyliklərin söz sahibi olmasına nə də özünə qarşı qurulan ittifaqların nəticə əldə etməsinə imkan vermişdi. Habsburqlardan İtaliyadakı kiçik dövlətlərə qədər Türklərin əlindən sağa-sola vurnuxan, əlini-qolunu sallayaraq sərhədlərindən kənarda istədiyini etməyi arzulayıb bu arzusu ürəyində qalan bir çox siyasi qüvvələr var idi. Osmanlı 1600-cü illərə ayaq basdığı zaman son 150 ildəki mübarizələrinin çoxundan qələbə ilə ayrılmış, Avropanı canından bezdirən və qitənin daxilinə nüfuz etmək təhlükəsini daima onlara xatırladan, həmçinin Şərqdə və Anadolu yaxınlığında qüdrətli bir hökumranlığa malik bir dövlət idi. Bir tərəfdən Avstriyaya, Alman idarəsindəki torpaqlara dayanmış ikən, digər tərəfdən az qala İranın mərkəzinə gedib

çıxmış Türklərin bu gücünün önünə keçmək üçün 17-ci əsrdə də az səylər olmayacaqdı. Çünki dayanmayan, dayandırıla bilməyən və dayanmaq istəməyən Osmanlı gətirdiyi yerlərə stabillik gətirirdi. Qafqazın və Balkanların o əsrlərdə bir qan gölünə çevrilməməsini təmin edən Osmanlı idi. Qərbin gücünü toplayaraq Türklərə zərbə endirmək üçün çox çalışacağı bəlli idi, amma 15-16-cı əsrlərdən qalib çıxan Osmanlı olmuşdu. Hərbi sistemi və texnikası, zəfərlərə inanmış dövlət adamları və güclü siyasəti ilə Osmanlı düşmənlərinə göz dağı verdikcə onların edə bildiyi tək şey ümidlərini gələn əsrə saxlamaq olmuşdu.

Mənbələr

Acun, F. (2010). Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselişinde Bizans'ın rolü. *Tarih İncelemeleri Dergisi*, 25(2), 323-349. <https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879910.pdf>

Ágoston, G. (2021). *The last Muslim conquest: The Ottoman Empire and its wars in Europe*. Princeton University Press.

Allouche, A. (1983). *The origins and development of the Ottoman-Safavid conflict (906-962/1500-1555)*. Klaus Schwarz.

Aşıkpaşazade. (2003). *Osmanoğulları'nın tarihi* (K. Yavuz, Ed. ve Çev.). Koç Kültür Sanat Tanıtım.

Babinger, F. (1992). *Mehmed the Conqueror and his time*. Princeton University Press.

Bacqué-Grammont, J.-L. (1979). *Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins*. Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut.

Beldiceanu-Steinherr, I. (1987). *Recherches sur les actes des règnes des sultans Osman, Orkhan et Murad I*. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Bostan, İ. (2017). *Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri*. Küre Yayınları.

Braudel, F. (1972). *The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II* (Cilt 1-2). Harper & Row.

Brummett, P. (1994). *Ottoman seapower and Levantine diplomacy in the age of discovery*. State University of New York Press.

Chalkokondyles, L. (2008). *The histories* (A. Kaldellis, Çev.). Harvard University Press.

Ducas. (1956). *Bizans tarihi* (V. Mirmiroğlu, Çev.). İstanbul Fetih Cemiyeti.

Emecen, F. M. (2010). *İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu beylikler dünyası*. Kitabevi.

Emecen, F. M. (2016). *Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş tarihi (1300-1600)*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Faroqi. (2004). *The Ottoman Empire and the world around it*. I.B. Tauris.

Fleet, K. (1999). *European and Islamic trade in the early Ottoman state: The merchants of Genoa and Turkey*. Cambridge University Press.

Genelkurmay Başkanlığı. (2006). *İstanbul'un fethi, 1453*. https://www.msb.gov.tr/Content/Upload/Docs/askeritariharsiv/14_tskt_istanbulun_fethi_1453.pdf

Genelkurmay Başkanlığı. (2008). *Tunus'un fethi, 1574*. https://www.msb.gov.tr/Content/Upload/Docs/askeritariharsiv/12_tskt_tunusun_fethi_1574.pdf

Genelkurmay Başkanlığı. (2008). *Varna (1444) ve II. Kosova (1448) meydan muharebeleri*. https://www.msb.gov.tr/Content/Upload/Docs/askeritariharsiv/35_varna_1444_ikinci_kosova_1448.pdf

Heywood, C. (2002). *Writing Ottoman history: Documents and interpretations*. Ashgate.

Imber, C. (2002). *The Ottoman Empire, 1300-1650: The structure of power*. Palgrave Macmillan.

İnalcık, H. (1973). *The Ottoman Empire: The classical age 1300-1600*. Phoenix Press.

İnalcık, H. (2003). *Osmanlı İmparatorluğu klasik çağ (1300-1600)*. Yapı Kredi Yayınları.

İnalcık, H., & Quataert, D. (Eds.). (1994). *An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914*. Cambridge University Press.

- İnan, K. (2019). Yavuz Sultan Selim. Kronik Kitap.
- Kafadar, C. (1995). *Between two worlds: The construction of the Ottoman state*. University of California Press.
- Kortepeter, C. M. (1966). *Ottoman imperialism during the Reformation: Europe and the Caucasus*. New York University Press.
- Kritovoulos, M. (2006). *History of Mehmed the conqueror* (C. T. Riggs, Çev.). Princeton University Press.
- Kütükoğlu, B. (1993). *Osmanlı-İran siyasi münasebetleri: 1578-1590*. İstanbul Fetih Cemiyeti.
- Lowry, H. W. (2003). *The nature of the early Ottoman state*. State University of New York Press.
- Manz, B. F. (1999). *The rise and rule of Tamerlane*. Cambridge University Press.
- Mantran, R. (1989). *Histoire de l'Empire ottoman*. Fayard.
- Matthee, R. (2018). Saiklerin ve sebeplerin ışığında 986-998/1578-1590 tarihli Osmanlı-Safevî savaşı (İ. Külbilge, çev.). *Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi*, IV(2), 115-140. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613011>
- Ménage, V. L. (1965). *Neshri's history of the Ottomans: The sources and development of the text*. Oxford University Press.
- Mırmıroğlu, V. (1946). *Fatih'in deniz savaşları*. Deniz Basımevi.
- Necipoğlu, G. (1989). *Architecture, ceremonial, and power: The Topkapı Palace in the fifteenth and sixteenth centuries*. The MIT Press.
- Oruç Bey. (2008). *Oruç Beğ tarihi* (N. Öztürk, Ed. ve Çev.). Çamlıca Basım Yayın.
- Özcan, A. (Ed.). (2016). *Kanuni Sultan Süleyman ve dönemi*. Yeditepe Yayınevi
- Pálffy, G. (2009). *The Habsburg defense system in Hungary against the Ottomans in the sixteenth century*. In L. V. Bálint & L. V. Szálka (Eds.), *A millennium of Hungarian military history* (pp. 225-248). Society of Military History.
- Peirce, L. P. (1993). *The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman Empire*. Oxford University Press.
- Reindl-Kiel, H. (2009). *Power and entertainment: Festivals in the Ottoman Empire*. EB-Verlag.
- Şahin, K. (2013). *Empire and power in the reign of Süleyman: Narrating the sixteenth-century Ottoman world*. Cambridge University Press.
- Savory, R. M. (1980). *Iran under the Safavids*. Cambridge University Press.
- Soucek. (2015). *Ottoman maritime wars, 1416-1700*. The Isis Press.
- Tekindağ, Ş. (1971). II. Bâyezid'in son yılları ve şehzadeler meselesi. *Belletin*, 35(140), 539-556.
- Tezcan, B. (2010). *The second Ottoman Empire: Political and social transformation in the early modern world*. Cambridge University Press.
- Uzunçarşılı, İ. H. (1982). *Osmanlı tarihi (Cilt 1)*. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Uzunçarşılı, İ. H. (1988). *Osmanlı devleti teşkilatından kapukulu ocakları (Cilt 1)*. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Witteck, P. (1938). *The rise of the Ottoman Empire*. Royal Asiatic Society.
- Yılmaz, Y. Z. (2021). Kanuni Sultan Süleyman'ın İkinci İran Seferi'nde (1548-1549) askerî harekâtın seyri. *Tarih Dergisi*, (74), 55-78.
- Zachariadou, E. A. (Ed.). (1991). *The Ottoman emirate (1300-1389): Halcyon days in Crete I*. Crete University Press.